

عدد

48

البحوث والمداخلات :

نظام الامتياز القضائي في القانون المغربي

ذ. محمد مومن

مسطرة الحجز الارتهاني في قانون المسطرة المدنية المغربي أية فعالية ؟

ذ. يونس الزهري

دور النيابة العامة في إطار المحاكم التجارية على ضوء ق.م.ت و ق.م.ج.ج.

ذ. وحمان لحسن

خبرة الزيادة في السومة الكرائية

عبد الجبار بهم

إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ العقاري

ذ. حسن فتوخ

تاريخ الولادة

د. محمد الشافعي

أية قواعد لضمان محاكمة عادلة للشخص المعنوي

ذ. محمد ملياني

بدائل الاعتقال الاحتياطي في إطار ق.م.ج.ج.

د. نور الدين العمراني

الإشكالية العملية لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبة على ضوء ق.م.ج.

ذ. ادريس النوازلي

الضوابط القانونية لتدخل قاضي تطبيق العقوبات لتحديد مدة الإكراه

البدني في ذ. عبد العلي حفيظ

المسؤولية المدنية لناقل فيروس الإيدز.

ذ. سعيدة أبلق

تعليق على قرار: (التعسف في استعمال حق التقاضي)

- قرار محكمة الاستئناف عدد 316 في الملف المدني عدد 04/1/3776

تعليق ذة. سعيدة أبلق

المدير المسؤول : الأستاذ النقيب حمومي الجيلالي

رئيس التحرير : الأستاذ محمد الحميدي

عدد

48

المدير المسؤول : الأستاذ النقيب حمومي الجيلالي
رئيس التحرير : الأستاذ محمد الحميدي

نظام الامتياز القضائي في القانون المغربي

إعداد: د. محمد مومن

كلية الحقوق بمراكش

تقضي القواعد العامة في القانون الجنائي بأن كل جريمة أحدثت اضطرابا في النظام الاجتماعي يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة في القانون، بعد القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية المتمثلة في البحث والتحقيق والمحاكمة. وتطبق هذه القواعد، سواء في جانبها الموضوعي او الجانب الإجرائي، على جميع المواطنين بكيفية متساوية كأصل عام، حيث يضمن الدستور¹ والمواثيق الدولية² مبدأ مساواة الجميع أمام القانون³.

¹ - ينص الفصل الخامس من الدستور على أن "جميع المغاربة سواسية امام القانون" صدر بتفويض الدستور لحلي لظهير الشريف رقم 1/96/157 بتاريخ 23 من جمادى الاولى 1471 (7 أكتوبر 1996) بتفويض نص الدستور - المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الاولى 1417 (10 أكتوبر 1996).

² - من هذه المواثيق الدولية مثلا الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 الذي ينص في فصله السابع على أن: كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة.. " وكذا فصله العاشر الذي يقر بأن لكل إنسان الحق على قدم المساواة في أن تنتظر قضيته بواسطة محكمة مستقلة ومحيدة نظرة عادلة وعلنية، سواء أكان ذلك للفصل في حقوقه والتزاماته، أن في صحة أو عدم صحة اتهام موجه اليه في المسائل الجنائية، كما أكدت ذلك الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16 دجنبر 1966 والتي بدأ سريانها ابتداء من 15 يوليوز 1967 حيث نجد الفصل 26 منها يقرر بصفة عامة المساواة بين جميع الأشخاص امام القانون، في حين ينص الفصل 14 منها على ان "جميع الأشخاص متساوون امام القانون ن ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائية ضده، او في حقوقه والتزامته في احدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا الى القانون .

³ - يعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي قررتها التشريعة الاسلامية، حيث تؤكد نصوص القرآن والسنة النبوية المساواة بين الناس في الخضوع الى أحكام الشريعة الاسلامية دون قيود او استثناءات .

فالتشريع الجنائي يسري، حسب الفصل العاشر من القانون الجنائي، على كل من يوجد فوق تراب المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، حينما يرتكب جريمة من الجرائم، وكيفما كان شخص مرتكبها، على اعتبار أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له ..."¹.

وإذا كان هذا الفصل قد أكد مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون الجنائي في جانبه الموضوعي، فإن المشرع خرج عن ذلك في الجانب الإجرائي، حيث قرر مجموعة من القواعد الإجرائية الاستثنائية تطبق في حالات معينة، من بينها حالات الامتياز القضائي لفائدة بعض الأشخاص، باعتبار طبيعة وظائفهم، وأوصافهم عند ارتكابهم لجريمة ما، وهي الحالات التي نص عليها القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية² في المادة 264 وما يليها إلى المادة 268 منه³ ومفادها خضوع أشخاص معينين في القانون على سبيل الحصر، أثناء اقترافهم لجرائم معينة، إلى إجراءات خاصة غير التي يخضع لها الأشخاص العاديون، حيث تمنح لهم ضمانات قوية بالنسبة للمتابعة، والتحقيق والمحاكمة. وبذلك، فإن نظام الامتياز القضائي لا يعني أن هؤلاء الأشخاص لا يطالهم العقاب في حالة ارتكابهم لجرائم بمناسبة ممارستهم لمهامهم، أو بمناسبة ممارستهم لشؤونهم الخاصة، بل

¹ - الفصل الرابع من الدستور .

² - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-255 الصادر في رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003) .

³ - تقابل هذه المواد الفصول من 266 إلى 270 من قانون المسطرة الجنائية القديم .

الهدف منه هو أن المشرع خص هؤلاء الأشخاص بإجراءات مسطرية استثنائية لا يمكن الوصول الى معاقبتهم دون احترامها¹، بمعنى ان "الامتياز القضائي يتعلق بالشكل (المسطرة)، وليس بالموضوع (العقاب)"²، فهو لا يحو التزامات المستفيد منه كمواطن عادي عند ارتكابه لأية جريمة يعاقب عليها القانون. وقد عبر قانون المسطرة الجنائية عن هذا الامتياز بمصطلح "قواعد الاختصاص الاستثنائية" لتمييزها عن قواعد الاختصاص العادية، ولم يستعمل المشرع مصطلح الامتياز القضائي³ سواء في هذا القانون او في القانون القديم أو في غيره من النصوص القانونية، اعتبارا منه ان الامتياز يعني الأفضلية التي تعني التمييز بين المتقاضين في حين ان هذه الإجراءات لا تعتبر امتيازاً، بل مسطرة استثنائية، أو مسطرة خاصة فقط⁴.

وتعتبر هذه المسطرة، أو الامتياز القضائي، إجراء قضائياً صرفاً باعتبار أنه ممنوح لمن يستفيد منه قضائياً فحسب⁵ مما يطرح تساؤلات

¹ - يختلف الامتياز القضائي من هذه الناحية عن نظام الحصانة الذي هو امتياز يعفي المتمتع به من المتابعة، ويغل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، إما بصفة نهائية، أو على الأقل بصفة مؤقتة الى أن يتحقق الشرط الذي استلزمه القانون لاقامتها.

² - عبد الرحمان بنعمرو: الامتياز القضائي والعدالة الجنائية - مداخلة ألقى في المناظرة الوطنية حول العدالة الجنائية ومتطلبات الإصلاح التي نظمتها هيئة المحامين بمراكش يومي 28 و 29 شتنبر 2001.

³ - يعارض بعض الفقه استخدام مصطلح الامتياز القضائي بدعوى انه: "يستبطن معاني منفردة من قبيل التمييز، وعدم المساواة وغياب العدالة ... " يوسف وهابي: إضاءات حول مسطرة ما يسمى خطأً "بالامتياز القضائي" جريدة العلم - العدد 19622 ليوم 11 فبراير 2004 ص 5 وأعيد نشره بجريدة الاحداث المغربية عدد 13 فبراير 2004 ص 11.

⁴ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22/01 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 ص 236.

⁵ - رياضي عبد الغني: قضايا ووجهة نظر من خلال قوانين المسطرة الجنائية، القانون الجنائي ومدونة التجارة مكتبة دار السلام الرباط 2001.

حول الفائدة من إقرار المشرع لمثل هذا النظام، وذلك على الرغم من تعارضه مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور¹ فما هي مثلاً العلة في ذلك؟ وما هو دور هذا الامتياز بالنسبة للأشخاص الذي منح لهم؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار المسطرة الاستثنائية المقررة بموجبه ملائمة أو غير ملائمة للمصلحة العامة؟ وما الذي يميز هذا النظام عن باقي الأنظمة الأخرى؟ وهي أسئلة تجعل لدراسة هذا لنظام أهمية كبيرة للوقوف على مضامينه، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي المغربي، الشيء الذي دفعنا إلى تناول نطاق الامتياز القضائي من جهة (الفصل الأول) والتطرق إلى مسطرتة من جهة ثانية (الفصل الثاني).

الفصل الأول: نطاق الامتياز القضائي

إذا كان المبدأ العام الذي يقره الدستور المغربي هو مساواة جميع المغاربة أمام القانون، فإن المشرع على الرغم من عمومية النص الدستوري قد أورد مجموعة من الاستثناءات على هذا الأصل في نصوص متفرقة، وذلك من خلال منح بعض الامتيازات والحصانات لبعض الأشخاص لاعتبارات معينة، كالمقتضيات التي أوردها قانون المسطرة الجنائية الجديد بخصوص الامتياز القضائي الذي يشمل عدداً من الأشخاص بصفة

¹ - تجدر الإشارة إلى أن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون هو موروث عبر التاريخ، حيث عرفته المجتمعات القديمة لمزيد من التفصيل، أنظر أحمد شوقي أبو خطوة: المساواة في القانون الجنائي - دار النهضة العربية - بيروت - 1991 ص 14 وما بعدها. وإيضاً فتوح الشاذلي: المساواة في الإجراءات الجنائية - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - 1990 ص 13 وما بعدها.

حصرية، بحكم وظيفتهم، بالنسبة لجرائم معينة ووفق إجراءات خاصة، حيث خصص لها الفرع الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية، تحت عنوان "قواعد الاختصاص الاستثنائية".

وقد حددت المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية الإطار العام لنطاق الامتياز القضائي، وهو أن يجري في إطار مسطرة خصوصية بالنسبة لبعض فئات الموظفين، فيما يتعلق بالجرائم على شكل جنائيات أو جنح، التي قد يرتكبوها أثناء مزاوله مهامهم، أو خارجها، عندما نصت على ما يلي: "تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية في حق الأشخاص الآتي ذكرهم إذا نسب اليهم أثناء مزاوله مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة".

ولبيان ذلك، سندرس في مبحث أول نطاق الامتياز القضائي من حيث الأشخاص، وستتطرق في مبحث ثان إلى نطاقه بالنسبة للجريمة والإجراءات المسطرية المتعلقة بها .

المبحث الأول: نطاق الامتياز من حيث الأشخاص

إن الامتياز القضائي الذي نظمه قانون المسطرة الجنائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية لا يمنح إلا لمصلحة عامة، يدور معها وجودا وعدما، ولذلك كان من الطبيعي أن يرتبط هذا الامتياز بالعلة التي أوجبتة، وبما أنه شرع لحماية الوظيفة، وليس لحماية الشخص، فإنه يرتبط تبعاً

لذلك بطبيعة هذه الوظيفة التي يزاولها الشخص المستفيد منه، فلا يستمر طوال حياته، أو بعد انقطاعه عن هذه الوظيفة والصفة المرتبطة بها.

وقد حدد المشرع، بصفة حصرية، الأشخاص المستفيدين من الامتياز القضائي، والأحوال التي يتمتعون به فيها، وكذا الحالات التي يرفع فيها، حتى لا يتم الخروج عن الأهداف التي ابتغاها المشرع .

ولذا، سنحدد في مطلب أول الأشخاص المستفيدين من الامتياز القضائي، وفي مطلب ثانٍ دواعي منحه لهم.

المطلب الأول: الأشخاص المستفيدون من الامتياز القضائي

عددت المواد 265 و 266 و 267 و 268 من قانون المسطرة الجنائية الأشخاص المستفيدين من الامتياز القضائي الذين يمكن تصنيفهم كالتالي:

1 - مستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة .

2 - أعضاء السلك القضائي، سواء من يعمل منهم في قضاء الحكم، أو في النيابة العامة.

3 - أعضاء السلطة الإدارية من ولاية، وعمال، وباشوات وخلفاء أولين للعمال ورؤساء الدوائر والقواد .

4 - ضباط الشرطة القضائية.

أولاً: مستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة

إذا كان الفصل 88 من الدستور الحالي ينص على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً عما يرتكبونه من جنایات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم" فان المشرع المغربي منح لهؤلاء الأعضاء امتيازاً قضائياً بمقتضى المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك كل من الفصلين 89 و90 من الدستور، حيث تقضى المادة المذكورة أعلاه بأنه : "إذا كان الفعل منسوباً الى مستشار لجلالة الملك، أو عضو من أعضاء الحكومة ..."

وبما أن الفصل 58 من الدستور المغربي يقتصر في تحديده لأعضاء الحكومة على الوزير الأول والوزراء، بمن فيهم الوزراء المنتدبون، فان المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أضافت كلا من كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة الى هذه الهيئة، وهؤلاء قد يكونون تابعين إما مباشرة للوزير الأول، وإما لوزير معين، وهما اللذان يحددان نطاق تدخلهم¹، وذلك بتحويلهم، حسب الحالة، إما تفويض اختصاص عام، وإما تفويض اختصاص محدود مقرون بتفويض في الإمضاء، وإما بتفويض الإمضاء دون تفويض الاختصاص.

¹ - الظهير الشريف رقم 1-80-275 بتاريخ 5 صفر 1401 (13 دجنبر 1980) المتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضاءهم، أو بعض اختصاصاتهم الى كتاب الدولة التابعين لهم (جريدة رسمية عدد 3558 بتاريخ 30 صفر 1401 (7 يناير 1981)).

ثانيا : أعضاء السلك القضائي

يشمل الامتياز القضائي القضاة، سواء منهم من يعمل في قضاء الحكم، أو في قضاء النيابة العامة، وسواء كانوا يزاولون مهامهم بالمجلس الاعلى، أو بمحكمة استئناف عادية أو متخصصة، أو بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، أو بالمجلس الاعلى للحسابات، أو بالمجلس الدستوري، أو بمجلس جهوي للحسابات.

وتجدر الإشارة من جهة أولى الى ان الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذا الامتياز تختلف باختلاف القضاة، حيث إن المعيار الذي اعتمده المشرع في التفرقة بين القضاة، من الناحية المسطرية، هو الدرجة التي ينتمي اليها القاضي. ومن جهة ثانية، وسع المشرع بصفة عامة من دائرة الامتياز بالنسبة لأعضاء السلك القضائي. إلا أنه لم ينص في قانون المسطرة الجنائية على شمول هذا الامتياز لقضاة المحاكم الاستثنائية كمحكمة العدل الخاصة سابقا والمحكمة العسكرية ومحاكم الجماعات والمقاطعات، والمحكمة العليا¹، علما أن الفقه المغربي كان في إطار قانون المسطرة الجنائية القدم يرى امتداد أحكام الامتياز القضائي للقضاة العاملين في هذه المحاكم،

¹- باستثناء قضاة المحكمة العسكرية الذين تضمن نظامهم الأساسي في مواده من 8 الى 11 مقتضيات تتعلق بخضوعهم الى مسطرة خاصة للمتابعة والتحقيق والمحاكمة فان القوانين المنظمة للمحاكم الأخرى لم تنص على اية مقتضيات مشابهة.
راجع ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 56-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مكتسبي الضبط بمصلحة العدل العسكري (الجريدة الرسمية عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397) 13 يوليوز 1977 (ص 4042).

وذلك على الرغم من سكوت القانون المنظم عن هذا الموضوع¹. وعلاوة على ذلك، فإن النصوص المنظمة للامتياز القضائي لم تنص على المسطرة الواجب اتباعها في حالة ما إذا كان المتابع هو الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، أو رئيس هذا المجلس نفسه.

ثالثا : أعضاء السلطة الادارية

تضم هذه الطائفة، حسب المواد 265 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية الولاية، وعمال الاقاليم أو العمالات، والباشوات، والخلفاء الأولين للعمال، ورؤساء الدوائر والقواد².

رابعا: ضباط الشرطة القضائية من غير الموظفين السامين، أو

القضاة المشار اليهم سابقا

يشمل هذا الصنف الأشخاص المشار اليهم في كل من المادتين 19 و20 من قانون المسطرة الجنائية، سواء من يزاول مهامه في مجموع التراب الوطني، أو ذوي الاختصاصات المحدودة.

ومن المسلم به أن القواعد الاستثنائية المطبقة على الأشخاص المشار اليهم في المادة 265 وما يليها تمتد الى المشاركين والمساهمين في الجريمة، تطبيقا لمبدأ عدم الفصل، ما لم ينص القانون أو يقرر المجلس الأعلى خلاف

1 - محمد الادريسي العلمي المشيشي: المسطرة الجنائية - الجزء الأول - المؤسسات القضائية - منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية - دار النشر المعرفة - الرباط 1991 ص 156.
2 - تجدر الإشارة الى أن هذه اللائحة التي تم تحيينها في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد، كانت تشمل بمقتضى الفصل 270 من القانون القديم خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.

ذلك كما أن قائمة هؤلاء الأشخاص جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها باستثناء ما يقتضيه ما سبق¹.

ويظل الامتياز القضائي مرتبطا بصفة الشخص الذي منح له، ولا يمتد الى زوجه أو أبنائه أو أقاربه، مهما كانت درجة القرابة، لأن الفائدة من ذلك تنتفي في هذه الأحوال، طالما الامتياز القضائي قرره المشرع من أجل حماية مصلحة عامة، وليس مصلحة الشخص الذي منح له، وبما ان الامتياز استثنائي قد منح بالقدر الذي يتفق مع الصالح العام، فانه لا يمتد الى أقارب الشخص الذي يتمتع به، وهذا ما تؤكد المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية عندما قضت بأن المسطرة المتعلقة بالامتياز تجري "في حق الاشخاص الآتي ذكرهم ...". في المواد 265 الى 268 من هذا القانون، أي الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المواد دون غيرهم.

المطلب الثاني: دواعي منح الامتياز القضائي

يكون المشرع المغربي بإقراره لنظام الامتياز القضائي لبعض الاشخاص قد ميز بين الاشخاص أمام القانون من الناحية الإجرائية، حيث خص بعضهم بمسطرة غير التي يخضع لها المتهم في الحالة العادية، مما يدفع الى التساؤل حول الدوافع التي جعلت المشرع يقر مثل هذا النظام: هل حفاظا على مصلحة المتهم في هذه الحالة، أم ابتغاء المصلحة العامة؟ بمعنى هل هذه المقتضيات جاءت لحماية للمستفيدين منها، أم حماية للمجتمع،

¹ - السيد ليميت: الحكم في الجرائم. تعريب موسى عبود - مجلة القضاء والقانون - العدد 30 يونيو 1960 ص 344.

بحكم أنهم أناس لديهم وظائف حساسة؟ ما هو دور المسطرة الاستثنائية التي اقرها المشرع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من الناحية العملية، سواء أثناء ممارسة الوظيفة، أو خارجها؟

جاء في جواب الحكومة على مختلف تدخلات النواب حول هذا الموضوع، أن هذه الإجراءات الخاصة، او غير العادية، شرعت لحماية الوظيفة، وليس لحماية الشخص¹، دون أن تبرز المبررات التي من أجلها منح الامتياز القضائي في مجال الإجراءات لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم، خلافا للقواعد العامة التي تفرضها مبادئ المساواة، والتي لا تعتد بأي صفة كانت، أو أي شيء من هذا القبيل في تطبيق القانون، مما دفع بعض الفقه الى الارتكاز على عدة اعتبارات لتبرير ذلك:

أولها:

أن العدالة تفرض ذلك، حيث يظهر من الصعب أن تتم المحاكمة وفقا لما تفرضه شروط العدل والإنصاف والموضوعية، إذا جاءت من لدن إحدى المحاكم المختصة مبدئيا².

ثانيها:

أن المصلحة العامة، وما تتطلبه من حسن سير العمل الوظيفي على الوجه الأكمل، والحفاظ على معدلات أدائه، على اعتبار ان الدولة

¹ - تقرير لجنة لعدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01-22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 - ص: 236.

² - محمد الادريسي العلمي النميشي: المرجع السابق ص 155.

تؤدي دورها عن طريق موظفيها، يقتضي أن يتم توفير المناخ الملائم لحسن سير أداء هؤلاء الموظفين لوظائفهم، وهذا ما ينطبق مع استمرارية سير المؤسسات العمومية، أو بمنظور أعم، يمكن اعتبار الموقف القانوني بمثابة الأخذ بالحسبان للاحترام الواجب للجهة التي ينتمي إليها الأشخاص المشمولون بالامتياز القضائي، وقد قصد من هذه المسطرة الخاصة بإضفاء نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص، حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم على الوجه المطلوب، وفي الطمأنينة اللازمة، وفي غياب أي ضغط من أي سلطة كانت¹، وتوفير الحماية لهم من كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية إلى الشكوى منهم².

فلا يقدمون للمحاكمة إلا إذا كان هناك اتهام جاد وحقوقي

ضدهم³.

1 - أحمد مالك حسين : الحصانة القضائية أو الامتياز القضائي في التشريع المقارن - مجلة المرافعة - العدد السابع السنة 1997 - ص 54 .

2 - عبد المعطوي ابو الفتوح : شرح قانون المسطرة الجنائية ص 68 .

3 - جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1956 المصري تبريرا لهذا النظام : " أن إطلاق الحق للمدعي المدني قد أدى الى سوء استعماله، والواقع الذي تدل عليه الإحصائيات أن كثيرا من المدعين بالحقوق المدنية أسرفوا في رفع الدعاوي مباشرة امام المحاكم الجنائية ضد خصومهم لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم، وفي ذلك ما فيه من الأضرار التي لا تخفى ، ويزداد الأثر ظهورا إذا كان الاتهام موجها ضد موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، إذ يشبهه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل، فيؤثر ذلك على حسن العمل ، وتصاب المصلحة العامة باضرار بليغة. هذا الى ان للموظفين شأنا خاصا في قانون العقوبات يعني فرض عقوبات خاصة عليهم، ويقرر بالنسبة لهم تارة عقوبات اشد مما يقرره لإفراد الناس، وطورا يخضعهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرهم ن فيجب لقاء ذلك أن يضع لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم " .

وحسب هذا الرأي، فإن الجهة التي ينتمي إليها المتهم هي التي تؤخذ في الحسبان، فكل مساس بشخص أحد رجال القضاء مثلا، هو مساس بالسلطة القضائية، وبالتالي الخط من الهية الواجبة للجهة التي ينتمي إليها المتهم.

ويمكن بالإضافة الى ذلك إيجاد تبرير لنظام الامتياز القضائي في كون أن هذا الأخير ليس ميزة شخصية لمن يطبق عليه، وإنما القصد منه ضمان تطبيق العدالة بتوفير هيئة تحقيق أو حكم لا تتأثر بنفوذ المتهم، أو وظيفته، التي كان أو ما زال يمارسها، ومن هذا المنظور فهو إجراء فرضته المصلحة العامة، ومعايير تطبيق العدالة على الجميع، وهو التبرير الذي دفع المشرع الى تسمية الإجراءات المتعلقة به بقواعد الاختصاص الاستثنائية، وليس نظام الامتياز القضائي.

لذلك فإن نظام الامتياز القضائي يتعلق بالنظام العام، فلا يحق للمتمتع به أن يتنازل عنه، كما يجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها¹، ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي².

وتقدر صفة المتهم بالنظر الى وقت ارتكاب الجريمة لا الى وقت تحريك المتابعة³ إذ ليس من الضروري أن يتوفر على هذه الصفة عند الاتهام. وعليه، فإذا كان أحد الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي قد

1 - تنص المادة 33 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "إذا ارتأت الغرفة الجنحية أو ضابط الشرطة القضائية ارتكاب جريمة، أمرت علاوة على ما ذكر، بإرسال الملف الى الوكيل العام للملك".

2 - أحمد مالك حسين : المرجع السابق ص 56 .

3 - السيد ليرميت المرجع السابق ص 344 .

توقف عن مزاولة وظيفته بعد اقرار الجريمة، فانه يبقى مع ذلك خاضعا للقواعد المقررة في المواد 265 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، ما دامت الجريمة التي يتابع من أجلها وقعت وهو يشغل وظيفته، بالرغم من أنها لم تكتشف إلا بعد إعفائه من مهامه¹.

ولو قيل بغير ذلك، لكان أمر الضمانات المقررة في الامتياز القضائي موكولا الى السلطة وليس الى القانون، إذ يمكن للسلطة إذا أرادت إهدار الضمانات بالنسبة لشخص مشمول بالامتياز القضائي لا زال يمارس مهامه، أن تعفيه من منصبه ليقدم بعد ذلك الى محاكمة طبقا للقواعد العادية، وهي نتيجة يتره عنها المشرع، فضلا عن أن ما أورده المشرع من قواعد استثنائية في هذا النظام ليس مقصودا بها شخص المشمول به، بل يتعلق بمصلحة عامة اقتضت تخصيص إجراءات معينة لمساءلته عن الجرائم التي تقع منه اثناء تأدية وظيفته.

¹ - ذهبت محكمة العدل الخاصة في قرارها عدد 296 بتاريخ 1972/09/26 خلاف هذا الاستنتاج حيث عللت اختصاصها بمقاضاة الوزراء الذي أحيلوا عليها، بأنهم فقدوا صفة أعضاء الحكومة التي تعطي الاختصاص للمحكمة العليا، وهي بالتالي اشترطت لانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة الأخيرة اجتماع شرطين: الأول هو توفر المتهم على صفة عضو الحكومة فعلا اثناء المتابعة، والثاني هو قيامه بارتكاب الجنائية أو الجنحة اثناء ممارسته لمهامه، بيد أن الاستاذ محمد عياط: دراسة في المسطرة الجنائية المغربية - الجزء الثاني 1991 ص 251 يرى أن هذا الاجتهاد قد يكون وراءه مبررات عملية أقوى من سنده القانوني، ذلك أنه صدر في وقت لم يكن فيه القانون المنظم للمحكمة العليا قد صدر بعد، هذا القانون الذي لم يصدر إلا بعد فترة طويلة تلت محاكمة الوزراء، وذلك بتاريخ 1977/10/08.

أما في الافتراض المعاكس، أي إذا كان القاضي، أو الموظف قد ارتكب الجناية أو الجنحة، قبل تقلده لوظيفته، فهل تطبق عليه القواعد المتعلقة بذوي الامتياز؟

يرى بعض الفقه أنه يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالامتياز القضائي، لأن الهدف من هذه المقتضيات هو المحافظة على كرامة السلك الذي ينتمي إليه الشخص المتابع، أكثر مما هي المحافظة على الموظف نفسه، وبالتالي يجب على النيابة العامة ألا تطلب متابعات من هذا النوع دون أن تستشير وزارة العدل بالطريق التسلسلي¹. إلا أننا نرى أنه يجب في هذه الحالة تطبيق القواعد العادية احتراماً للمبدأ السابق ذكره، الذي يقرر أنه تقدر صفة المتهم بالنظر إلى يوم إقرار الجريمة وليس من يوم المتابعة، وكون الحماية الإجرائية حماية موضوعية، وليست حماية شخصية للمتهم، وكذلك حفاظاً على سمعة السلك الذي ينتمي إليه المتهم من أن يلجج المشتبه فيهم، أو ذور السوابق الجنائية .

ونفس القواعد تطبق على الجرائم التي يرتكبها هؤلاء بعد انتهاء مهامهم، وزوال صفتهم.

ولكن هل يشمل هذا الامتياز كل الجرائم التي يرتكبها الشخص المستفيد منه، سواء ارتكب هذه الجرائم أثناء مزاولته مهامه، أو خارجها؟

¹ - السيد ليرميت : المرجع السابق ص 345 .

نشير في البداية الى أن المقصود من عبارة "أثناء ممارستهم لمهامهم
"كما أوضحت الحكومة في جوابها خلال مناقشات مشروع القانون
التنظيمي للمحكمة العليا¹، هو الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص
مناسبة لممارستهم لمهامهم في تدبير الشأن العام، ولا يمتد الى الجرائم التي لا
علاقة لها بتدبير الشأن العام، كحادثة سير، أو إصدار شيك بدون رصيد.
ويتبين بالرجوع الى المقتضيات القانونية المنظمة للامتياز القضائي،
أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية
والتي تقضي بأن المسطرة الخاصة تسري على المستفيدين منها إذا نسب
إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه أثناء مزاوله مهامهم او خارجها، إلا أنه
وضع استثناء لهذه القاعدة بالنسبة لبعض الموظفين، وهو الباشا والخليفة
الأول لعامل ورئيس الدائرة والقائد وضباط الشرطة القضائية، حيث لا
تطبق عليهم قواعد الاختصاص الاستثنائية إلا بسبب الجنايات والجنح
المقترفة خلال ممارسة مهامهم، لا غير، وهو ما أكدته صراحة المادة 268
من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "إذا نسب لباشا أو خليفة
أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة
المشار اليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاوله
مهامه..."

¹ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 00-63 يتعلق
بالمحكمة العليا - الولاية التشريعية 2002-2007 دورة اكتوبر 2003 - ص 3.

ويلاحظ بالنسبة لأعضاء الحكومة، أن هذا الامتياز يشمل، طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية، الجنايات والجنح المرتكبة أثناء مزاولة المهام، أو خارجها، بينما لا يعطيهم الفصل 88 من الدستور هذا الامتياز سوى بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة أثناء ممارسة المهام. ويتعلق هذا الاختلاف فقط باختصاص المحكمة العليا في حالة ارتكاب الجرائم أثناء ممارسة المهام طبقاً للنص الدستوري، وكذلك للمادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي رقم 63.00 المتعلق بالمحكمة العليا¹، وبقاء المجلس الأعلى مختصاً في جميع الحالات طبقاً للقاعدة العامة، خصوصاً وأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور، وهو الباب الذي ينص على المحكمة العليا. وهو الأساس الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط عندما قضت بعدم الاختصاص في الشكاية المباشرة بالسب والقذف العلنيين المرفوعة ضد الوزير الأول، مستندة في ذلك إلى أنه طبقاً لمقتضيات

¹ تشير في هذا الصدد إلى أننا ركزنا في هذه الدراسة على مشروع القانون التنظيمي الجديد للمحكمة العليا رقم 63.00 ولم نتطرق إلى القانون المؤرخ في 18/11/1977 على اعتبار أنه لم يعد يساير مستجدات مراجعة دستور 1996 وأن مشروع القانون الجديد قد وصل إلى المراحل النهائية من المصادقة في البرلمان، ويتضمن مشروع القانون الجديد شقين: الأول يعنى بكيفية تنظيم وتكوين المحكمة العليا والثاني بتحديد المسطرة الواجب اتباعها أمامها، وهو يتكون من أربعة أبواب: الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني وهو مقسم إلى أربعة فروع تتعلق على التوالي بتنظيم وتأليف المحكمة العليا، وبتعيين أعضائها، وأخيراً بنظامهم الأساسي. الباب الثالث: وينقسم إلى ثلاثة فروع يتعلق الأول بتوجيه الاتهام والثاني بمسطرة التحقيق والثالث بمسطرة المحاكمة. الباب الرابع: وينص على مقتضيات مختلفة من شأنها أن تمكن هذه المحكمة من التوفر على الوسائل البشرية والمالية الضرورية لتسييرها.

الفصلين 89 و 90 من الدستور، والفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية (المقابل للمادة 264 من القانون الجديد) فان المشرع لم يستثن الجرائم المرتكبة بمناسبة ممارسة المهام، وتلك المرتكبة خارج هذه المهام¹.

المبحث الثاني: نطاق الامتياز القضائي بالنسبة للجريمة والإجراءات المسطرية

إذا كان الامتياز القضائي ممنوحا لمن تتوفر فيه الصفة التي من أجلها منح هذا الامتياز، فهل يشمل كل أنواع الجرائم، أم يقتصر على بعضها فقط؟ هل يشمل كل الإجراءات بما فيها البحث التمهيدي، أم يقتصر على التحقيق فقط؟ لذلك سنتناول نطاق الامتياز بالنسبة للجريمة في مطلب أول، ثم نطاقه بالنسبة للإجراءات المسطرية في مطلب ثان .

المطلب الأول: نطاق الامتياز القضائي بالنسبة للجريمة

تنص المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية في حق الأشخاص الآتي ذكرهم إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم، او خارجها، ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة". يتضح من خلال مقتضيات هذا الفصل، أن الامتياز لا يشمل إلا الجرائم التي تتصف بصفة جناية أو جنحة دون المخالفات².

1 - حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 2001/07/25 في ملف الشكاية المباشرة رقم 01/67 ، أشار اليه

عبد الرحمان بنعمرو : المرجع السابق ص 7 .

2 - استبعد المشرع المصري في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية من نطاق الاجراءات الاستثنائية في المتابعة الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وهي

وقد اعتمد المشرع في تحديد كل من الجناية والجنحة على العقوبة المخصصة للفعل المرتكب، ولذلك إذا كان الفعل يكون حسب مكوناته جناية أو جنحة، فإن الإجراءات التي تطبق هي المنصوص عليها في المواد 265 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية، بينما إذا كان الفعل يشكل مخالفة، فإن المتهم يتابع فيها طبقاً للقواعد والإجراءات العادية التي تتخذ في حق الأشخاص غير المشمولين بالامتياز القضائي .

وتطبق مسطرة الامتياز القضائي حتى ولو كانت النصوص المنظمة لهذه الجرائم تنص صراحة على اختصاص المحاكم الابتدائية بالبت فيها، ولا تنص على استثناء الجرائم المنسوبة الى الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي من هذا الاختصاص، وفي هذا الاتجاه سارت المحكمة الابتدائية بالرباط حيث قضت بتاريخ 1990/07/19 في الملف الجنحي عدد 90/433 بعدم قبول شكاية بالسب العلني والقذف المرفوعة ضد الوزير المكلف بالشؤون الصحراوية على اعتبار أن المختص هو المحكمة العليا، طبقاً للفصل 82 من دستور 1972، وقد أيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 1990/12/27 في الملف الجنحي عادي رقم 90/3955 بالرغم من كون مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة تنص بأن البت في المخالفات

استعمال سلطة الوظيفة في تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف حكم أو أمر صادر عن المحكمة، أو من أية جهة مختصة، أو الامتناع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، بعد مضي ثمانية أيام من إنذار الموظف على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل في اختصاصه .
لمزيد من التفصيل راجع: فتوح الشاذلي المرجع السابق ص 122.

المتعلقة بمقتضياته ومنها تلك الخاصة بالسب العلني والقذف، هي من اختصاص المحاكم الابتدائية .

المطلب الثاني: نطاق الامتياز القضائي من حيث الاجراءات المسطرية

إذا كان الامتياز يشمل الجناية والجنحة فقط، فيبقى التساؤل حول التاريخ الذي ينطلق منه العمل بالامتياز، هل يقتصر فقط على المرحلة القضائية المتعلقة بإجراءات التحقيق والبت في الدعوى العمومية، أو يشمل ما قبلها من تحريات وبحث؟

يطرح هذا التساؤل إشكالا قانونيا يتعين البت فيه. فمن جهة، نجد أن المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية، تضع قاعدة مفادها أنه لا يمكن اتباع أية مسطرة أخرى غير المسطرة المنصوص عليها في المواد التي تليها، في حق الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي. وهذه المواد تضمنت الكيفية اللازمة لإثارة الدعوى العمومية ضد المتمتع بالامتياز القضائي، سواء من حيث إجراء البحث والتحقيق معه، أو من حيث متابعته وملاحقته، أو من حيث الجهة المختصة بمحاكمته وبالتالي فإن هذه المسطرة تشمل جميع المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية من بحث وتحقيق ومتابعة ومحاكمة وهي واجبة الأعمال حتى ولو كان المستفيد من الامتياز القضائي متهما بالاشتراك في الجريمة ، وكان الفاعل الأصلي غير مستفيد منه.

ومن جهة أخرى، فإن قاعدة استمرارية سير المؤسسات العامة تقضي بأنه لا يعقل أن تتوقف الجهات المسؤولة عن الأمن والنظام العام، وألا تعاین أو تلاحظ اقتراف جرائم أو أفعال مشبوهة، أو تتلقى شكايات، أو بلاغات، أو وشايات حتى يتم تطبيق الفصول المتعلقة بالامتياز القضائي، كما لا يعقل أن يضع المجلس الأعلى، أو محكمة الاستئناف اليد على القضية بناء على اكتشاف مباشر للواقع، أو على طلب من جهة أجنبية عن القضاء. علاوة على أنه لا يوجد مبرر يفرض العمل بالامتياز خلال هذه الفترة¹. ولذلك، فإنه لا شيء يمنع في ظل التشريع المغربي من الأخذ بالنظرية السائدة في التشريع والفقہ والاجتهاد القضائي المقارن، وذلك بالتفريق بين الإجراءات التي لا يمكن القيام بها قبل صدور الأمر بالمتابعة والإجراءات اللاحقة له.

فالمعينة، أو الاكتشاف العفوي، أو تلقي الوشاية، أو الشكاية، أو البلاغ، أو التقرير بالأفعال المجرمة، تصرفات لا جدال في دخولها ضمن السير العادي للجهات المكلفة بها، ولكنها تختلف عن إجراءات البحث التمهيدي الذي ينطلق منها إلى ما بعدها. وبالتالي، فإن الإجراءات التي تمس شخص المتمتع بالامتياز وحرية، من استجواب وحجز واعتقال وتوقيف لا يجوز اتخاذها إلا بعد احترام المسطرة المنصوص عليها في القانون، وذلك بصدور الأمر أو القرار أو الإذن من طرف الهيئة المختصة.

¹ - محمد الإدريسي العلمي المشيشي . المرجع السابق ص 173 .

اما باقي الاجراءات التي تدخل في جمع الأدلة الأولية من معاينة وخبرة واستماع للشهود، فلا شيء يمنع النيابة العامة من القيام بها، ولو قبل صدور الأمر بإجراء البحث والتحقيق من الجهة المختصة¹.

لأجل ذلك، أحاط المشرع نظام الامتياز القضائي بحماية قانونية خاصة هامة، ورد النص عليها في قانون الموضوع، وليس في قانون المسطرة، حيث نص الفصل 229 من القانون الجنائي على أن: "كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، من غير حالات التلبس، يثير متابعة، أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق، أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص متمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل ان يحصل على رفع الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية".

وإذا كان هذا النص يعاقب على اتخاذ أي إجراء ضد الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي دون اللجوء للمسطرة المنصوص عليها بشأنهم، فإنه يشترط أن لا يكون الشخص المتابع في حالة تلبس. فهل يعني ذلك أن مسطرة الامتياز القضائي لا تطبق في حالات التلبس؟

بالرجوع الى المواد المتعلقة بالامتياز القضائي في قانون المسطرة الجنائية، فإنها لم تفرق بخصوص المسطرة الواجب اتباعها بين الصفة العادية

¹ - احمد مالك حسين المرجع السابق ص 72 .

والتلبسية للجريمة، مما جعل بعض الفقه¹ يرى ان قيام حالة التلبس لا يبرر مطلقا إهمال قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ولا يجوز للمسؤول الذي عاين، بصفة صحيحة حالة التلبس، إلا رفع تقرير بذلك الى الهيئة القضائية المختصة، لتقوم بما يقرره القانون، ويمنع عليه ان يباشر الاجراءات التي يسمح بها التشريع بمناسبة التلبس، غير أن هذا لا يتعارض مع تلقي المعلومات والوثائق والأدلة التي تصل اليها تلقائيا من الأشخاص والجهات. وإن كان يمكن باستعمال مفهوم المخالفة لنص الفصل 229 من القانون الجنائي، أن يفهم منه عكس ذلك²، علما أنه أثناء طرح مشروع قانون المسطرة الجنائية للمناقشة في البرلمان تم اقتراح إدخال تعديل على المادة 264 (المقابلة للمادة 255 من القانون الحالي) يقضي بأن تجري المسطرة الخاصة في حق المستفيدين منها في غير حالات التلبس³.

1 - محمد الادريسي العلمي المشيشي المرجع السابق ص 173 .

2 - يميز القانون المصري بالنسبة لإجراءات التحقيق، إذا كان المتهم قاضيا، بين حالة التلبس وغيرها: تقضي الفقرة الأولى من المادة 106 من قانون السلطة القضائية أنه في غير حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد القاضي شخصيا، كالقبض عليه، وحبسه احتياطيا، وتفتيش منزله، واستجوابه، أو تكليفه بالحضور إلا بإذن من الجهة المختصة، إنما يجوز اتخاذ باقي الاجراءات كسماع شهود، أو ندب خبير أو إجراء معاينة، لأنها غير متصلة بشخصه .

اما الفقرة الثانية فتتص على أنه في حالة التلبس يجوز القبض على القاضي وحبسه، وإنما يجب رفع الأمر من طرف النائب العام الى الجهة المختصة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية لتقرير استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة. وللقاضي ان يطلب سماع أقواله أمام الجهة المختصة عند عرض الأمر عليها، ومتى صح القبض صح التفتيش بغير الرجوع الى اللجنة .

3 - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 02-01 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 ص 237 .

ومن جهة أخرى، تطرح عبارة "عند الاقتضاء" الواردة في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، بخصوص أمر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بإجراء تحقيق¹ تساؤلا حول مدلولها، أي هل يتعلق الأمر بالخيار ما بين إجراء تحقيق في القضية، أو عدم إجرائه، أم هل بالخيار ما بين التحقيق وحفظ القضية بصفة نهائية؟ نرى أن المشرع لما منح للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى إمكانية الأمر بإجراء تحقيق في القضية، وأن القاضي، أو قضاة التحقيق المعينين لهذا الغرض من بين أعضاء هيئتها يصدرون، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة الى هذه الغرفة، لتبت في القضية، فان عبارة "عند الاقتضاء" يجب أن تفسر على أساس أنها تمنح الخيار لهذه الغرفة بين البت في القضية بناء على ملتزمات الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، أو الأمر بإجراء تحقيق، الذي يحدد ما بعده، إما بالمتابعة أو عدم المتابعة مما يعني عدم إلزامية التحقيق حتى في الجنايات في نظام الامتياز القضائي.

وقد جرى العمل بالنسبة للفئات التي يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنظر في إثارة الدعوى العمومية من عدمه في حقهم، وذلك بعد إحالة المسطرة عليه من طرف الوكيل العام للملك، على استشارة هذا الأخير لوزير العدل، قبل هذه الإحالة، ويكفي الاتصال المباشر بالوزارة

¹ - تنص المادة 265 على أنه " ... فان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر - عند الاقتضاء - بناء على ملتزمات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق عضو أو عدة أعضاء من هيئتنا".

هاتفيا في الحالة التي تستلزم فيها أحداث القضية البحث العاجل، أو تكتسي صفة التلبس¹، وبعد ذلك يحرر تقريرا كتابيا في الموضوع يحال على الوزارة. أما في الحالات العادية، فانه لا يحال الملف على الرئيس الأول إلا بعد أخذ الوكيل العام للملك موافقة الوزارة².

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إذا كانت الجريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، فان المتابعة تثار أمامها طبقا لأحكام القانون المنظم لها، لأن طبيعة اختصاصها هي التي تفرض ذلك وهو ما أكده المجلس الأعلى بالنسبة لمحكمة العدل الخاصة³ في قراره عدد 7422 في الملف 89/22500 لسنة 1990 عندما اعتبر أن قواعد الاختصاص الاستثنائية هي من الدفوعات الشكلية التي يمكن لهيئة الدفاع الدفع بها أمام المحكمة، وأنه "بالنسبة للأفعال المقترفة من طرف العارض لا يمكن إحالته إلا على محكمة العدل الخاصة ذات الاختصاص النوعي، وأن مسطرهما الخاصة هي الواجبة التطبيق، وهو ما تم بالفعل، وقد نص الفصلان الأول والثاني من قانون محكمة العدل الخاصة على كيفية تحريك الدعوى العمومية أمامها، وعلى أنها هي المختصة وحدها بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفصل 32 وما بعده مما تكون معه الوسيلة بفرعيها والحالة هذه غير وجيهة".

¹ - منشور وزير العدل عدد 759 بتاريخ 13 ابريل 1976 حول استجواب الموظفين السامين من لدن الشرطة القضائية

² - رياضي عبد الغني - المرجع السابق ص 49 .

³ - تجرد الإشارة الى أنه صدر مؤخرا القانون رقم 03-79 بحذف محكمة العدل الخاصة ، وإسناد اختصاصها الى بعض محاكم الاستئناف التي ستطبق امامها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، بما فيها تلك المتعلقة بالامتياز القضائي .

الفصل الثاني: مسطرة الامتياز القضائي

خص المشرع المغربي الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي بمقتضيات خاصة لتابعاتهم ومحاکمتهم.

وسندرس في مبحث أول كيفية تحريك الدعوى العمومية تجاه هؤلاء

المبحث الأول: كيفية تحريك الدعوى العمومية تجاه الأشخاص

المشمولين بالامتياز القضائي

تعتبر النيابة العامة مبدئياً هي صاحبة السلطة في إثارة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الجرائم المعاقب عليها جنائياً، وكيفما كان شخص مرتكبها، بصفقتها وكيلا عن المجتمع، وتحركها بناء على شكاية من الضحية، أو بدون شكايته، أو لمجرد وشاية وهو ما نصت عليه صراحة المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية بقولها أنه: "تتولى النيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية، ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة".

غير أنه إذا كان هذا هو المبدأ العام، فإن المشرع خرج عنه في بعض الحالات¹ وهو ما جعله ينص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون

¹ - إذا كان المبدأ العام هو اختصاص النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية، فإن المشرع خول جهات أخرى حق إقامة هذه الدعوى، ومن ضمنها المطالب بالحق المدني حيث يمكن للضحية تحريك المتابعة بدون اللجوء إلى النيابة العامة، أو بالرغم من حفظ هذه الأخيرة لشكايته، وذلك عن طريق رفع شكاية مباشرة إلى المحكمة المختصة، مع المطالبة بالتعويض، أو عن طريق تقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق تكون مصحوبة بمطالب مدنية، وذلك سواء في الجنايات أو الجنح. وكذلك أحد الزوجين في جريمة الخيانة الزوجية، كما ينص على ذلك الفصل 491 من

المسطرة الجنائية على أنه: "يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا" ومن بين هذه المقتضيات ما تضمنته المواد 265 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الاختصاص بتحريك الدعوى العمومية تجاه أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين، الى جهات غير النيابة العامة. لهذا سنقوم بتحديد الجهات التي منحها المشرع هذا الاختصاص، استثناء من القواعد العامة التي تطبق في الأحوال العادية، بالنسبة لكل فئة على حدة في مطلب مستقل.

المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية ضد أعضاء الحكومة

إذا كان لا يمكن تحريك المتابعة في مواجهة أعضاء الحكومة سواء من قبل النيابة العامة، أو من قبل الضحية، وبالتالي من قبل قاضي التحقيق فإنه يتعين التمييز بخصوص إثارة المتابعة ضد هذه الفئة بين الحالة التي يكون فيها البرلمان قائما، والحالة التي لا يكون فيها كذلك، وبين ارتكاب الجريمة داخل نطاق ممارسة المهام، أم خارجها :

* الحالة الاولى : وهي التي يكون فيها البرلمان قائما، حيث يكون هو المختص بتوجيه التهمة ضد أي عضو من أعضاء الحكومة بالنسبة للجرائم التي قد يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه حيث أوكل الدستور في

القانون الجنائي . كما ان الحق تملكه، بنص القانون ، جهات إدارية خاصة، كإدارة المياه والغابات وشركة التبغ وإدارة الجمارك وغيرها من الإدارات .

الفصل 89 منه اختصاص توجيه الاتهام إلى لوزراء مجلسي البرلمان¹ ويجب، حسب الفصل 90 من الدستور "ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم اليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه، عن طريق التصويت السري، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة، أو التحقيق أو الحكم² "علما ان المتابعة في هذه الحالة تقتصر، حسب الفصل 88 من الدستور، على الجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم في تدبير الشأن العام فقط. ومن هنا، فان صلاحيات البرلمان لا تنحصر فقط في مراقبة السياسة العامة للحكومة، عبر أعمال اللجن، والجلسات العمومية، ولكن ايضا في متابعة أعضائها في حالة ارتكابهم لأحد الأفعال المعاقب عليها بوصفها جنائية أو جنحة، وإن كانت النسب المتطلبة لاقتراح توجيه الاتهام، أو لتقرير المتابعة نسبا عالية يصعب تحقيقها، وتجعل اقتراح توجيه الاتهام الى الوزير وإحالته على المحكمة العليا اصعب من تقديم ملتمس لإسقاط الحكومة .

1 - ينص الفصل 89 من الدستور على أنه : " يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم، وأن يحالوا على المحكمة العليا "

2 - أكدت المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا على أنه : " لا يمكن طبقا لمقتضيات المادة 90 من الدستور للقضاة أعضاء المحكمة العليا الرسميين أو النواب ، الذين يعهد اليهم بالحكم في الوقائع ، وكذا للأعضاء الرسميين أو النواب المكلفين بالمتابعة أو التحقيق، أن يشاركوا في المناقشات أو في التصويت بشأن توجيه الاتهام " .

وحيث إن مسطرة توجيه الاتهام واردة في الدستور، فقد اقتصر مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا، على ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار المتابعة والضرورية لتحريك المسطرة، وهي أسماء المتهمين، وبيان موجزا للأفعال المنسوبة إليهم، والإشارة إلى التكيف القانوني والمقتضيات التشريعية الجنائية التي تباشر المتابعة بموجبها.

ويتعين على رئيس المجلس، الذي صدر عنه التصويت النهائي المؤدي إلى المصادقة على قرار توجيه الاتهام، أن يوجه هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التصويت عليه، ويشعر بتوجيه هذا القرار كلا من رئيس المجلس الآخر والوزير المعني، ويسلم الوكيل العام للملك إشهادا بالتوصل في الأربع والعشرين ساعة الموالية لذلك. ويجب عليه بدوره أن يبلغ هذا القرار داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتوصله به إلى رئيس المحكمة العليا وإلى رئيس لجنة التحقيق حيث تبدأ بعد ذلك مسطرة التحقيق.

ونشير إلى أن المرحلة السابقة لتوجيه الاتهام، والتي تتعلق بالكيفية التي يضع بها البرلمان يده على الجناية أو الجنحة التي ارتكبتها عضو الحكومة، تقاس على ما هو موجود في قانون المسطرة الجنائية، حيث تقوم الجهة المكتشفة للفعل الجرمي بإحالة القضية على البرلمان، سواء كانت

النيابة العامة أثناء ممارستها لمهامها، أو الحكومة التي قد تكتشف أن هناك إخلال ما قد ارتكبه عضو من أعضائها¹.

ويعتبر منح البرلمان سلطة تحريك الدعوى العمومية ضد أعضاء الحكومة تسييسا للمسؤولية الجنائية للوزراء، من شأنه أن يجعل التعامل معها يتغير حسب الأغلبية في البرلمان، إذ قد ترفض هذه الأخيرة منهجيا أي طلب تقدمه المعارضة لمتابعة عضو في الحكومة التي تساندها هذه الأغلبية، كما أن توجيه الاتهام الى وزير قد يكون فقط لترع الثقة منه، أو من سياسة فريقه أمام الرأي العام .

* اما الحالة الثانية : فتميز بشأها بين وضعين:

الأول، حينما يكون البرلمان غير قائم، كالفترات الفاصلة بين انتهاء مدة البرلمان وانتخاب آخر، أو عند حل البرلمان من طرف صاحب الجلالة، أو إبان حالة الاستثناء.

الوضع الثاني، يستفاد بمفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي يقصر المتابعة على ارتكاب الجريمة أثناء مزاوله المهام، وبمفهوم الموافقة للمادة 264 التي تشير الى المتابعة سواء أثناء مزاوله المهام، أو خارجها، ويكون حينما يرتكب أعضاء الحكومة أفعالا يترتب عليها مسئوليتهم الجنائية خارج نطاق ممارستهم لمهامهم .

¹ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 00 . 63 يتعلق بالمحكمة العليا - الولاية التشريعية 2002-2007 دورة اكتوبر 2003 ص 3 .

وتثار المتابعة في الوضعين معا وفقا للمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، أي عن طريق الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص المحاكم العادية. أما إذا كانت من اختصاص المحكمة العسكرية، فإن المتابعة تثار طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها¹.

وعلى الرغم من أن مقتضيات كل من الفصلين 89 و 90 من الدستور لم تورد هذه التفرقة في الاختصاص، ولم تجعل الاختصاص للمحكمة العليا منحصرا فقط في حالة انعقاد البرلمان، فإن نص المادتين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين جاءتا بمسطرة متابعة أعضاء الحكومة عن الجرائم بغض النظر عن ارتكابهم لها أثناء مزاولتهم لمهامهم أم خارجها، لا يعتبر ازدواجية في النصوص التشريعية مع الفصلين 89 و 90 من الدستور، وإنما القصد منه هو تفادي الفراغ التشريعي في حالة عدم وجود برلمان، وقيامه بمهامه²، أو في حالة ارتكاب الجرائم خارج نطاق الوظيفة، أي عندما لا تكون لها علاقة بتدبير الشأن العام أو "عندما تنتهي مهام الوزير، وترتفع عنه صفته عضو في الحكومة"³

¹ - وهو ما حصل في أوائل السبعينات عند متابعة بعض الوزراء بجرائم اقتصادية، حيث ان النيابة العامة لم تحلهم على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، وإنما تمت إحالتهم من قبل وزير العدل على محكمة العدل الخاصة، وأكدت هذه المحكمة في قرارها عدد 296 لتاريخ 1972/09/26 اختصاصها بمقاضاة هؤلاء الوزراء.

² - احمد الخليلي: شرح قانون المسطرة الجنائية - الجزء الاول - شركة بابل للطباعة والنشر - الرباط 1988 الطبعة الثالثة ص 78 الهامش رقم 60.

³ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01 - 22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 الجزء الثاني ص 159.

خصوصا وأن جل أعضاء المحكمة العليا هم أعضاء في برلمان قائم يزاول مهامه بصفة عادية، وقد أخذت بهذا التأويل المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث قضت بعدم الاختصاص في قضية جنحة مرفوعة ضد أحد الوزراء على اعتبار أنه "بالرجوع لمقتضيات الفصلين 89 و 90 من الدستور المغربي يتضح ان مجلسي البرلمان هما وحدهما المختصان بتوجيه التهمة ضد أي عضو من أعضاء الحكومة بالجرائم التي قد يرتكبها أثناء ممارسته لها...، هذا في حالة ما إذا كان البرلمان قائما، فيكون وحده المختص بتحريك المتابعة. أما إذا كان البرلمان غير قائم، فتبقى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى هي المختصة، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية"¹. وعلاوة على ذلك، فإن المشرع أبقى في قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادة 265 على نفس المقتضيات التي كان يتضمنها الفصل 267 من القانون القديم المتعلقة بمقاضاة أعضاء الحكومة من طرف الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، والحال أن واضعي مشروع هذا القانون يعلمون علم اليقين بأن هناك المحكمة العليا التي تختص بالبت في الجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم، ولكنهم أبقوا على نص المادة 265 لتفادي الفراغ التشريعي في حالة عدم وجود برلمان،

¹ - حكم بتاريخ 2001/05/30 في الملف الجنحي عادي رقم 2001/14 المتعلق بشكاية السب العلني والقذف المرفوعة على وزير الداخلية . حكم أشار اليه عبد الرحمان بنعمرو : المرجع السابق ص 5 والذي يرى ان هذه التفرقة في الاختصاص التي ذهب اليها هذا الحكم لا اساس لها في الواقع القانوني مع الإشارة الى ان الفصل 267 الوارد في هذا الحكم يقابل المادة 265 من القانون الجديد .

وقيامه بمهامه¹، وتم النص في هذه المادة على ضرورة مراعاة مقتضياتها المضمنة في الباب الثامن من الدستور.

وينحصر في هذه الحالة حق إثارة الدعوى العمومية على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، بحيث لا يجوز إثارتها لا من طرف المتضرر من الجريمة ولا من طرف وكيل الملك المختص في الحالة العادية. وإذا ما اتخذ المحني عليه صفة المطالب بالحق المدني لدى قاضي التحقيق، وجب على هذا الأخير أن يعلن عن عدم اختصاصه. وفي الواقع فإذا قدمت الى وكيل الملك شكاية تتعلق بجناية او جنحة مقترفة من طرف أحد أعضاء الحكومة وجب عليه أن يقتصر على توجيه الملف الى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالطريق التسلسلي، لأن التحقيق في القضية والبت فيها هما من اختصاص المجلس المذكور².

وكما سبقت الإشارة الى ذلك، فانه تطبق القواعد المتعلقة بالجبهة المكلفة بالاتهام، سواء تعلقت بمجلسي البرلمان أم بالوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، بالنسبة للجرائم التي ارتكبت خلال الفترة التي كان فيها المتهم أحد أعضاء الحكومة والتي لم تكتشف إلا بعد إعفائه من مهامه³، وذلك بالرغم من عدم نص المشرع صراحة على ذلك باعتبار ان

¹ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01 - 22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 الجزء الثاني ص 159.

² - السيد ليرميت المرجع السابق ص 343.

³ - تبنت محكمة العدل الخاصة وجهة نظر مختلفة حينما قضت في قرارها عدد 296 بتاريخ 1972/09/26 باختصاصها بمحاكمة وزراء سابقين عن جرائم الرشوة واختلاس أموال الدولة

هذا "التأويل يضع محاكمة أعمال الوزير السابق في إطارها الطبيعي الذي هو إطار سياسي بالدرجة الأولى"¹. ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان الوزير عضواً في البرلمان، فيتعين قبل متابعته طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، شأنه في ذلك شأن أعضاء البرلمان.

المطلب الثاني: تحريك الدعوى العمومية ضد القضاة

بالرجوع الى المواد من 264 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالامتياز القضائي، نجد ان الجهة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية تجاه القضاة المقترفين لبعض الجرائم، تختلف باختلاف درجة القاضي، والمحكمة التي يعمل بها :

أولاً : إذا كان الفعل منسوبا الى قاض بالمجلس الأعلى، أو بالمجلس الأعلى للحسابات، أو عضو في المجلس الدستوري، أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية، أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها²، فان المتابعة تخضع لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الجهة المختصة لإثارة الدعوى العمومية في الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، وذلك بتقديم ملتمس في الموضوع الى الغرفة الجنائية بالمجلس

ارتكبوها خلال مزاولتهم لمهامهم الوزارية موضحة ان اختصاص المحكمة العليا لا ينعقد إلا إذا تمت متابعة الوزراء وصفة الوزير لازالت عالقة بهم .

¹ - محمد عياط : المرجع السابق ص 252 .

² - أضاف هذا النص بالمقارنة مع نص الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية القديم ، كلاً من قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد إحداث هذه الهيئة بمقتضى ظهير 14 شتنبر 1979، وأعضاء المجلس الدستوري المحدث بظهير 25 فبراير 1994، وكذا الرؤساء الأولون للمحاكم المتخصصة، وهي محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم الإدارية .

الأعلى، التي تعتبر الجهة المختصة باتخاذ الأمر، عند الاقتضاء، بإجراء تحقيق بواسطة عضو أو عدة أعضاء من هيئتها .

وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المباشر، ما دام القانون يمنع المطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى¹ .

ثانياً: إذا تعلق الأمر بقاض بمحكمة استئناف، أو رئيس محكمة ابتدائية، عادية أو متخصصة، أو وكيل الملك بها، أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية تنيط أيضاً بالوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى مهمة إحالة القضية بملتمس الى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور، التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة الى المعني بالأمر، وفي حالة الإيجاب تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر القاضي في دائرتها مهامه. ولما كانت المحكمة المختصة هنا هي محكمة الاستئناف وليس المجلس الأعلى، فقد أجاز المشرع للمتضرر، حسب الفقرة الأخيرة من المادة 266، التقدم بمطالبه المدنية.

ثالثاً: إذا تعلق الأمر بالقاضي الذي يمارس مهامه في محكمة ابتدائية، عادية أو متخصصة، فإن الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف

¹ - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : "لا تقبل اية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى" .

التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة الابتدائية التي يعمل فيها القاضي المشتكى به، هو الذي يقوم بتحريك المسطرة، وذلك بإحالة القضية، بملتمس، الى الرئيس الأول لهذه المحكمة، الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث أم لا، ويكون من حق المطالب بالحق المدني أن يتدخل لدى هيئة الحكم طبقا للمسطرة العادية .

يتضح مما سبق، أن الجهة التي تختص بتحريك الدعوى العمومية ضد القضاة ليست موحدة، غير أنها لا تخرج عن الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف. كما ان الامتياز القضائي يشمل بالنسبة لجميع فئات القضاة كل الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى العمومية، وممارستها ابتداء من البحث، ومرورا بالتحقيق والمتابعة، وانتهاء بالمحاكمة للوصول الى إصدار حكم نهائي في القضية، على أنه يجوز للجهة المختصة أن تقوم بكل الأبحاث والاستدلالات الأولية التي لا تمس شخص القاضي وحرية، قبل الإقدام على رفع القضية الى الجهة المختصة .

المطلب الثالث: تحريك الدعوى العمومية ضد رجال السلطة

تشمل هذه الفئة على الخصوص بعض موظفي الإدارة الترابية والشرطة القضائية، الذين منحهم المشرع امتيازات في حالة ارتكابهم لجرائم، مما يجعل المتابعة تتخذ طريقا غير المجري الذي تتبعه في الحالة

العادية، مع اختلاف الجهة المكلفة بتحريك هذه المتابعة حسب درجة الموظف على الشكل التالي :

أولاً: إذا كانت الجريمة منسوبة الى والي، أو عامل، سواء ارتكبت الجريمة أثناء مزاولة المهام أو خارجها، أو الى ضابط للشرطة القضائية مؤهل لمباشرة وظيفته في مجموع التراب الوطني، بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء ممارسة المهام، فانه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 268 من القانون نفسه، فإن الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى هو الذي يرفع الأمر الى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، التي تقرر، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها. وفي هذه الحالة، لا يمكن للمتضرر أن يتخذ صفة المطالب بالحق المدني .

ثانياً: إذا كانت الجريمة منسوبة الى باشا، أو خليفة أول، للعامل، أو رئيس دائرة، أو قائد، أو ضابط شرطة قضائية، من غير الموظفين السامين، والقضاة السابق ذكرهم، ومن غير أن يكون مؤهلاً لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، التي يزاول الموظف مهامه في دائرة نفوذها، هو الذي يحيل القضية بملتمس ، حسب المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، الى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث .

وخلافا للوضع بالنسبة للفئة السابقة من رجال السلطة التي يشمل الامتياز القضائي بالنسبة لها الجرائم المرتكبة أثناء مزاوله المهام أو خارجها، فانه فيما يتعلق بهذه الفئة الأخيرة، وكذا بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، فان الامتياز القضائي يشمل، حسب المادة 268، الجرائم المرتكبة أثناء مزاوله المهام فقط، مع إمكانية تدخل الطرف المدني أمام هيئة الحكم في هذه الحالة أيضا .

ثالثا: إذا كانت الجريمة منسوبة الى عون من أعوان الشرطة القضائية، فتتبع القواعد العادية للمتابعة¹.

ونشير الى أن مسطرة الامتياز القضائي تختلف عن مسطرة متابعة الموظفين المشمولين بهذا الامتياز عن كل إخلال ينسب اليهم أثناء قيامهم بمهامهم، والتي قد تعرضهم لعقوبات جنائية، بالإضافة الى العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقهم رؤساؤهم الإداريون، حيث لا تغني هذه المتابعة عن اتباع مسطرة الامتياز القضائي إذا توفرت شروطها. وفي هذا الإطار، وبعدها عدت المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية العقوبات التي يمكن إصدارها في حق ضابط الشرطة القضائية المنسوب اليها الإخلال، نصت المادة 33 من نفس القانون على أنه "إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن

¹ - سعيد الفكهاني ومن معه : تعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي - الجزء الثاني 1983 ص 45

ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت غلاوة على ما ذكر، بإرسال الملف الى الوكيل العام للملك."

ومن جهة أخرى، فان النيابة العامة ليس من حنها أن تقرر الحفظ من عدمه في الشكايات الموجهة ضد أصحاب الامتياز القضائي، إذ أن دورها يقتصر فقط على توجيه القضية الى الجهة المختصة¹. كما أنه في جميع الحالات التي يختص فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتقرير المتابعة، فإنه يحرر بشأن ذلك قرارا كتابيا، لأنه هو الذي يتقصد صفة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، اعتبارا لحالة الامتياز القضائي، التي يقتصر فيها دور الوكيل العام للملك على الإحالة لا غير وبذلك فان الرئيس الأول يوضح في قراره ملخصا للوقائع، ونوعية المتابع، والفصول المعاقبة، وبيان موجز لبعض الدلائل، وحيثيات القرار بالمتابعة والمطالبة بإجراء تحقيق². وإن كان من الأجدى بالاستناد الى الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية، أن يقتصر دور الرئيس الأول، عند إحالة الملف عليه، على إعطاء الضوء الأخضر لفتح الأبواب أمام الدعوى العمومية، وتعين قاضي التحقيق الذي يقوم بالتحقيق في النازلة، حيث تقوم النيابة العام إذ ذاك بتحرير مطالبة بإجراء تحقيق تستند فيها على قرار الرئيس الأول.

1 - عبد الرحمان بنعمرو في تصريح لجريدة العلم - العدد 18857 بتاريخ 4 يناير 2002 ص 1.

2 - رياضي عبد الغني : المرجع السابق ص 50.

ولا يجوز في جميع حالات الامتياز القضائي رفع الشكاية مباشرة من طرف المشتكي الى الجهة المختصة، وهو ما أكده أحد القرارات الرئاسية لمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي ألزم بضرورة رفع الشكاية من طرف السيد الوكيل العام للملك، وقرر بطلان شكاية مقدمة من طرف المشتكي مباشرة بواسطة نائبه المحامي بهيئة مراكش¹.

وعلاوة على ذلك، فإنه يجب، طبقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، تبليغ إقامة الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي، أو عون، أو مأمور للسلطة، أو القوة العمومية، الى الوكيل القضائي للمملكة، إما من طرف النيابة العامة بمقتضى المادة 37، أو من طرف المحكمة، إذا تبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها، عملا بالمادة 351 من قانون المسطرة الجنائية.

المبحث الثاني: الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة في نظام

الامتياز القضائي

لم يكتنف المشرع بأن سلب من النيابة العامة حق تحريك المتابعة تجاه الأشخاص ذوي الامتياز القضائي، ومنحه، استثناء، لجهات أخرى. بل فعل نفس الشيء بالنسبة للتحقيق والمحاكمة، حيث أعطى الاختصاص

¹ قرار رئاسي عدد 1 بتاريخ 17/04/1985 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 37 - 1985 ص 108 الذي ورد في إحدى حيثياته: " ان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وإن كان مختصا بإثارة الدعوى العمومية، استثناء من المبدأ العام الذي يجعل ذلك من اختصاص النيابة العامة، متى كانت الأفعال منسوبة لقائد، فان الذي له الصفة لتبليغه الشكاية هو السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، ولا يصح رفعها إليه مباشرة من طرف المشتكي".

فيهما الى أجهزة غير التي تختص بها عادة . فإذا كان الاختصاص المكاني له مقاييسه المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية - وهي مكان ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، أو محل إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، ولو تم هذا القبض لسبب آخر¹ - وحيث إن كل محكمة يتوفر فيها أحد المقاييس المذكورة، لها صلاحية النظر في القضية، فان قانون المسطرة الجنائية ينص صراحة على إمكانيات أو رخص متعددة، لتجاوز القواعد العامة المعمول بها في الاختصاص المكاني. وهذا ما نجده في المواد المتعلقة بقواعد الاختصاص الاستثنائية المتضمنة لنظام الامتياز القضائي، وكذلك في الفصلين 88 و 89 من الدستور، ويرجع الأمر عموما الى النوازل التي يحاكم فيها بعض الموظفين، أو رجال القضاء، حيث يظهر من الصعب ان تتم المحاكمة وفقا لما تفرضه شروط العدل والإنصاف والموضوعية، إذا جاءت من لدن إحدى المحاكم المختصة مبدئيا، ويكرس قانون المسطرة الجنائية العمل بهذه الرخص حتى فيما يتعلق بالبحث الإعدادي محيلا عليها في المواد المتعلقة بالامتياز القضائي .

ولذلك سنقوم بإبراز الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة بالنسبة للأشخاص ذوي الامتياز القضائي، سواء امام محكمة الموضوع، او أمام المجلس الأعلى ، مخصصين مطلبا مستقلا لكل واحد منهما .

¹ - المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية .

المطلب الأول: مسطرة التحقيق والمحاكمة أمام محكمة الموضوع

بالرجوع الى المقتضيات المتعلقة بالامتياز القضائي نجد أن الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة تختلف باختلاف الأشخاص المشمولين بهذا الامتياز. فإذا كان القانون ينص على اختصاص المحاكم الزجرية بالنظر في الجرائم¹، واختلاف اختصاصها تبعا لنوع الجريمة، هل هي مخالفة، أو جنحة، أو جناية²، فانه في ظل هذا النظام تختص محكمة الاستئناف بالنظر حتى في الجنح، وذلك خلافا للقواعد العامة التي تعطي الاختصاص للمحاكم الابتدائية. وفي هذه الحالة، فإنها تنظر في هذه الجنح ابتدائيا وانتهايا، غير أن المشرع لم يسلب المحاكم الابتدائية اختصاصها بالنسبة لذوي الامتياز القضائي، وذلك في حالة المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجنحة. وبالإضافة الى ذلك، نجد محاكم أخرى مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف ذوي الامتياز القضائي، وخاصة المحكمة العليا المنصوص عليها في الفصلين 88 و 89 من الدستور. وسنعرض تبعا لدراسة ذلك بالنسبة لمحكمة الاستئناف والمحاكمة الابتدائية، ثم للمحكمة العليا.

¹ - تنص المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1 - المحاكم الابتدائية
2 - محاكم الاستئناف "

² - المادة 252 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية.

أولاً: مسطرة التحقيق والمحاكمة أمام محكمة الاستئناف والمحكمة
الابتدائية

يعود الاختصاص الى هذه المحاكم بالنسبة لحالة الامتياز القضائي بمقتضى المواد 266 و 267 و 268 من قانون المسطرة الجنائية. وإذا كانت هذه المواد قد أشارت الى الهيئات التي تقوم بالتحقيق والمحاكمة، فإنها لم تشر الى البحث التمهيدي، بالرغم من أهمية هذه المرحلة، والاشكالات التي من الممكن أن تترتب عنها ولذلك سنتطرق الى مرحلة البحث التمهيدي بالنسبة للمشبوّه فيه المتمتع بالامتياز القضائي، قبل أن ندرس مسطرة التحقيق والمحاكمة.

1 - البحث التمهيدي

هو المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة، ويكون الهدف منها التثبت من وقوع الجريمة فعلاً، وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها¹. وقد أسند القانون مهمة البحث التمهيدي الى ضباط الشرطة القضائية طبقاً للمواد 18 و 78 من قانون المسطرة الجنائية. وإن كان القانون لم يحدد لهم الإجراءات التي ينجز بواسطتها هذا البحث، وإنما أبقى لهم كامل الحرية في الوسيلة التي يرونها فعالة من أجل الوصول الى الحقيقة، وإبراز معالم الجريمة ووقائعها، مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية الواردة في المواد من 79 الى 82 من قانون المسطرة الجنائية.

¹ - محمد عياط : المرجع السابق ص 10 .

لكن هل تشمل الصلاحية المخولة لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي؟ أم أن تحويل جهات أخرى اختصاص التحقيق والمحاكمة يسلب الشرطة القضائية حق إجراء هذا البحث؟ وهل تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بما جاء في البحث التمهيدي في حالة القيام به؟

إن نصوص المسطرة الجنائية لا تسعفنا في الجواب على هذه الأسئلة، إذ إن المواد المتعلقة بالبحث التمهيدي جاءت عامة، ولم تتضمن أية استثناءات تتعلق بالأشخاص ذوي الامتياز القضائي، كما أن النصوص المتعلقة بهذا الامتياز لا تلزم بضرورة إجراء بحث تمهيدي، وإنما تتضمن النص على إجراءات التحقيق والمحاكمة، وبالتالي ليس هناك مبدئياً ما يمنع من القيام بهذا الإجراء مع الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي. كما أنه ليس هناك ما يفيد ضرورة القيام به، وهو ما جعل الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تذهب إلى استبعاد المحكمة للمحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، وهي تنظر في قضية تتعلق بالامتياز القضائي، لا يشكل مخالفة للقانون، إذ ليس بالمواد المتعلقة بالامتياز بتاتا ما يشير إلى إجراء بحث تمهيدي على يد الضابطة القضائية، علماً أن القرار المطعون فيه اعتبر أن: "... المتهم في النازلة موظف... ويتمتع بالامتياز القضائي عملاً بمقتضيات الفصل 269 مسطرة جنائية. وحيث أنه لم يضبط في حالة تلبس... حتى يمكن للضابطة الاستماع إليه، لذلك ترى المحكمة إبعاد

المحضر " وأن المجلس علل تأييده لهذا القرار بكون" الفصل 269 المستدل به في الوسيلة يتعلق بالامتياز القضائي، وليس به بتاتا ما يفيد إجراء بحث تمهيدي على يد الضابطة القضائية، حتى يصح القول بأن المحكمة عندما أبعدت المحضر تكون لم تطبق مقتضيات الفصل المذكور، مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة"¹.

إلا أن الأمر المولوي الصادر سنة 1990، في قضية المستشار العثماني، الذي أعطى بمقتضاه جلالة الملك تأويلا موسعا لفكرة الامتياز القضائي، سحب الاختصاص من الضابطة القضائية بإجراء البحث التمهيدي، كلما تعلق الأمر بقاض، ولو تضمن الملف أشخاصا غير قضاة² مما يجعل هذا التحقيق في حالة القيام به باطلا، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالقنيطرة في قرار لها بتاريخ 17 رمضان 1410 موافق 13 ابريل 1990، معللة إياه بأنه: "حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أن الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط أجرت تحقيقا مع صاحب امتياز قضائي طبقا للقواعد العامة في التحقيق، وخرقت مقتضيات الفصل 268 من ق م ج فجاء تحقيقها هذا متسما بالبطلان، لأن مسطرة الامتياز القضائي متعلقة بالنظام العام، وتتصل اتصالا وثيقا بحقوق الدفاع الجوهري التي لا يمكن التنازل عن البطلان المترتب عنها.

¹ - قرار المجلس الأعلى عدد 3637 بتاريخ 17/04/1984 في الملف الجنحي عدد 84/8623 -

مجلة المحاكم المغربية العدد 40 السنة 1985 ص 81 .

² - جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد 6663 الصادر بتاريخ 7 نونبر 2001 ص 1 .

وحيث إنه ببطلان محضر الضابطة المشار اليه يصير جميع ما بني عليه،
واتخذ استنادا عليه من الإجراءات التي تلتها، يتسم بدوره بالبطلان، بما في
ذلك قرار الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى عدد 245 الصادر بتاريخ
1990/01/10 في الملف عدد 90/18، طالما أن هذا القرار اعتمد على
محضر الشرطة القضائية المذكور أعلاه، وأحالتها على السيد الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف للقيام بالبحث في النازلة، واتخاذ جميع الإجراءات
المتطلبه قانونا¹.

2- التحقيق والمحاكمة

يعتبر التحقيق مرحلة من مراحل البحث في القضايا الجنائية، وكذا
في القضايا الجنحية بنص خاص² وهو مرحلة وسطى تأتي بعد إجراء
البحث التمهيدي وقبل دراسة القضية والحكم فيها بالجلسة، وتتولى القيام
بالتحقيق هيئة قضائية، تقوم بجمع الأدلة، والبحث عنها وتحييء القضية
للمحاكمة، وبذلك يقدم التحقيق ضمانا كافية للمتهم كي لا يحاكم
بمجرد اتهام غير مرتكز على عناصر تؤيده، أو مكيدة يتغنى من ورائها
الإضرار بشخص المتهم.

وإذا كان التحقيق اختياريا في الجرح، فإن المشرع، بمقتضى المواد من
265 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية، جعله إلزاميا عندما تكون الجريمة

¹ - جريدة الاحداث المغربية بتاريخ 8 فبراير 2002 - ص 12 .
² - بنص البند 3 من الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية على أن : " التحقيق
يكون إلزاميا في الجرح بنص خاص في القانون " .

مقترفة من طرف الأشخاص ذوي الامتياز القضائي، وذلك نظرا لخطورة الاتهام في هذه الحالة، وصفة المتهمين، ورغبة المشرع في إقرار الحق، وإبعاد الشبهات. كما أنه منح ضمانات لذلك من خلال الجهات التي كلفها بالتحقيق والمحاكمة¹. فالمواد 264 الى 268 تنص كلها على ان الجهة المختصة عندما تتوصل بملتمس الوكيل العام للملك، سواء بالمجلس الأعلى أو لدى محاكم الاستئناف فإنها تأمر بإجراء تحقيق، وعند تأكد الجهة المكلفة بالتحقيق من وقوع الجريمة، فإنها تحيلها على المحكمة المختصة، ويكون ذلك في الحالات الثلاث التالية :

أ - الحالة الأولى: هي التي تنص عليها المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر فيها بقاض بمحكمة استئناف، أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، أو وكيل الملك بها، أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، حيث إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، عند اتخاذها لقرار إجراء البحث والتحقيق، تحدد فيه الجهة القضائية التي ستقوم بهذا التحقيق، وتجري فيها المحاكمة ويجب أن تكون محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المتهم مهمته .

وينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق، أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع والأفعال

¹ - محمد الادريسي العلمي المشيشي : المرجع السابق الجزء الأول ص 155 .

موضوع المتابعة¹ ويجري التحقيق حسب قواعد التحقيق الإعدادي، وتبقى لقاضي التحقيق، أو للمستشار المعين وحده، الصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كالتفتيش وغيره، أو الأمر باعتقال، أو السراح المؤقت، وعند انتهاء البحث يكون مصير الملف إما عدم المتابعة في حالة عدم ثبوت الأفعال، أو المتابعة في حالة ما إذا كان هناك ما يبرر إصدار قرار المتابعة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، على قاضي التحقيق، أو المستشار المكلف بالتحقيق، ان يرفع الملف الى الوكيل العام للملك لدى محكمته قصد تقديم ملتمساته النهائية، ثم بعد ذلك يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق، قرار إحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية، إذا تعلق الأمر بجنحة، أما إذا تعلق الأمر بجناية، فانه يحيلها على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

وتكون أوامر قاضي التحقيق، أو المستشار المكلف بالتحقيق، قابلة للطعن، وتختص الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى في النظر في استئنافات أوامره، ومراقبة إجراءاته المسطرية .

ب - الحالة الثانية: وتكون عندما يتعلق الأمر بمتابعة قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة طبقاً للمادة 267 من قانون الميسطرة الجنائية، حيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يزاول المتهم مهامه في دائرة نفوذها، هو الذي يأمر عند الاقتضاء بإجراء التحقيق في الوقائع موضوع

¹ - الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية .

المتابعة ، إما على يد قاضي التحقيق الذي يعمل بهذه المحكمة، أو بواسطة مستشار بمحكمته يكلفه بهذه المهمة .

وبممارسة قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق، مهامه وفق القواعد والنصوص التي يخضع لها التحقيق الإعدادي في الجرائم بصفة عامة، وهي نفس الإجراءات المذكورة سابقا. غير ان المشرع أبقى على الاختصاص للبت والحكم في القضية داخل نفس الدائرة التي يمارس فيها المعني بالأمر مهمته، وذلك على خلاف الأمر في القانون القديم، على "اعتبار ان الأمر يتعلق بقاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، وأن محاكم الاستئناف تضم حاليا عدة محاكم ابتدائية، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تأثير على سير القضاء"¹ وبذلك تبقى نفس المحكمة التي جرى فيها التحقيق مختصة بالبت والحكم في القضية، إما بواسطة غرفة الجنايات إذا تعلق الأمر بجناية، أو بواسطة غرفة الجناح إذا كان الأمر يتعلق بجنحة.

ج - الحالة الثالثة: فتخص الأشخاص المذكورين في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تشمل الباشوات والخلفاء الأولين للعمال، ورؤساء الدوائر والقواد وضباط الشرطة القضائية من غير الأشخاص المذكورين سابقا، والذين لا يزاولون وظيفتهم في مجموع تراب المملكة، فان مسطرة الامتياز القضائي تجري بالنسبة لهم من أجل الجناية أو الجنحة

¹ - تقديم الحكومة لمشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01-22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 ص 234 .

المرتكبة أثناء مزاوله وظيفتهم فقط حيث ان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المحالة عليها القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة يقرر ما إذا كان يقتضي الحال إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يأمر بالتحقيق في القضية على يد مستشار بمحكمته. ويلاحظ ان الفصل 268 اقتصر فقط على النص على تعيين مستشار مكلف بالتحقيق. لمحكمة الاستئناف، ولم يذكر قاضي التحقيق المعين بها، علما ان المجلس الأعلى سبق له أن قضى أنه لم يعد بإمكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قضايا الامتياز القضائي تعيين قاضي التحقيق خارج الدائرة التي يزاول فيها الظنين وظيفته، حسب الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية القديم، وإلا تعدى اختصاصه التراي واستند الى ان قاضي التحقيق باعتباره كان مرتكزا في المحاكم الإقليمية سابقا قبل تعديل التنظيم القضائي لسنة 1974، وكانت عدة محاكم اقليمية تابعة لمحكمة استئناف واحدة، وإذ ذاك كان بإمكان الرئيس الأول أن يختار قاضيا للتحقيق من إحدى هاته المحاكم. اما في التنظيم القضائي الجديد وحيث ان قاضي التحقيق اصبح يوجد بمقر محكمة الاستئناف، فانه لم يعد بإمكان الرئيس الأول تطبيق المقتضى المذكور، وإلا تعدى اختصاصه التراي¹.

وعلى عكس ما استنتجه القرار المذكور في ظل النظام القديم، فإنه استنادا الى قاعدة لا اجتهاد مع وجود النص، ونظرا لأن المادة 268 هي

¹ - قرار رقم 3/180 بتاريخ 13/01/1988 في الملف رقم 96/25004 اشار اليه رياضي عبد الغني المرجع السابق ص 52 .

المرجع القانوني الوحيد من الناحية المسطرية المنظم لقاعدة الامتياز القضائي بالنسبة للأفعال المرتكبة من طرف الأشخاص المذكورين فيها، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يكون عليه، في حالة تقرير إجراء البحث، أن يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق في محكمته، ولا يسند هذه المهمة لقاضي التحقيق بالرغم من أن اختصاصه هو اختصاص عام .

ولم يقتصر الاختلاف بين هذه الحالة والحالات الأخرى على هذا الأمر فحسب، بل شمل أيضا جهة الحكم، حيث إن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجنحة، فانه يحيل القضية الى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائلها¹.

ويستخلص من المقتضيات السابقة، أن قاضي التحقيق، أو المستشار المكلف بالتحقيق، لا يكون مختصا بالتحقيق إلا إذا تقرر إجراء البحث من طرف الجهة المختصة بالمتابعة، وعين بقرار.

فإذا فتح تحقيق ضد مجهول، أو إذا اكتشفت السلطة القضائية أثناء سريان مسطرة قضائية أفعالا إجرامية منسوبة الى أحد الأشخاص المشمولين بالامتياز القضائي، وجب على قاضي التحقيق أن يرفع يده عن الملف، ويصدر قرارا بالتخلي، وذلك بعد استشارة النيابة العامة، ويحيل الأمر على الوكيل العام للملك المختص، وإلا اعتبرت إجراءات التحقيق

¹ - الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية.

مع المعني بالأمر باطلة¹. وفي هذا الإطار نصت المادة 33 من قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا ارتأت الغرفة الجنحية أثناء متابعة ضابط للشرطة القضائية بالإخلال أثناء قيامه بمهامه، أن هذا الضابط ارتكب جريمة، أمرت علاوة على العقوبات التأديبية، والعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون نفسه، بإرسال الملف الى الوكيل العام للملك.

وبعد انتهاء مرحلة التحقيق تتم المحاكمة بنفس الضمانات المقررة للأشخاص العاديين، حيث يحق للمتهم تنصيب محام للدفاع عنه، وحق الاستماع اليه بالجلسة، بحضور ممثل النيابة العامة.

وتجدر الإشارة الى انه في جميع هذه الحالات إذا أحيل الملف على محكمة الاستئناف، أو المحكمة الابتدائية، للبت فيه، فإنه على خلاف الأمر أمام المجلس الأعلى، وبما أنهما جهة حكم، يحق للمطالب بالحق المدني أن ينتصب كطرف مدني، ويتقدم بمطالبة المدنية أمامها لتبت فيها طبقا للقانون.

ثانيا : مسطرة التحقيق واماكمة امام المحكمة العليا

لقد سبقت الإشارة الى أن تحريك المتابعة ضد أعضاء الحكومة يرجع الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى في حالة ارتكاب الجرائم خارج إطار ممارسة المهام، أو في حالة عدم قيام البرلمان والى هذا الأخير في حالة تداوله،

¹ - طارق ادريس السباعي : قضاء التحقيق الجزء الأول طبعة 1982 ص 14 .

وأن الجهة التي تحرك الدعوى أمامها في الحالة لأخيرة هي المحكمة العليا¹ المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور في الفصول من 89 الى 92².
وطبيعي ان التحقيق سواء من حيث الكيفية، أو من حيث الجهة المكلفة به، يختلف على ما هو منصوص عليه في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، ويصدق هذا كذلك بالنسبة للهيئة التي تتكون منها المحكمة، لذلك سوف نتطرق الى كل من التحقيق والمحاكمة امام هذه المحكمة .

1- التحقيق

يمكن القول إن المحكمة العليا جهاز قضائي ذو طبيعة سياسية، ويظهر ذلك من استحداثها بأسمى قانون وضعي في البلاد، وهو الدستور، كما تتجلى هذه الصفة في كون أن البرلمان هو الذي يوجه الاتهام الى من سوف يحال عليها، وهي تختص بالنظر في المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجرائم التي يرتكبونها بمناسبة مهامهم.

¹ - تجدر الإشارة الى أن دستوري 1962 و 1970 كانا يطلقان على هذه المحكمة اسم المحكمة العليا للعدل ، لكن دستور 1972 اختصر هذا الاسم ليصبح المحكمة العليا بدون أي نعت .
² - صدرت قوانين تنظيمية للمحكمة العليا في ظل الدساتير السابقة ، والتي كانت تلغى ضمناً بانتهاء العمل بالدساتير التي صدرت في كنفها ، وهذه القوانين هي :
- بالنسبة لدستور 1962 صدر ظهير 1963/11/09 بمثابة قانون تنظيمي للمحكمة العليا للعدل .
- بالنسبة لدستور 1970 صدر ظهير 1970/10/01 بمثابة قانون تنظيمي للمحكمة العليا للعدل .
- بالنسبة لدستور 1972 صدر ظهير بمثابة قانون تنظيمي للمحكمة العليا مؤرخ في 1997/10/08 .
- بالنسبة لدستور 1992 لم يصدر أي قانون تنظيمي لهذه المحكمة بالرغم من النص عليها في الفصل 90 منه .
- بالنسبة لدستور 1996 أحالت الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 2003/06/10 مشروع قانون تنظيمي رقم 63 . 00 يتعلق بالمحكمة العليا ، وتم التصويت عليه بتاريخ 2004/01/29 ليحال على مجلس المستشارين في نفس اليوم .

وينص مشروع القانون التنظيمي الجديد لهذه المحكمة، والذي أخذ بعين الاعتبار النظام الثنائي للبرلمان الذي اعتمده المغرب في دستور 1996، على أن هذه المحكمة تتألف، علاوة على رئيسها الذي يعين بظهير، من 12 قاضيا رسميا، و 12 قاضيا نائبا ينوبون عن القضاة الرسميين .

وينتخب هؤلاء القضاة بالتساوي من بين أعضاء مجلسي البرلمان بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يكونون كل مجلس.

ويساعد القضاة البرلمانين لأجل متابعة مسطرة المتابعات والحكم :

أ - لجنة للتحقيق، تتألف من أربعة قضاة من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى، مرتبين على الأقل من الدرجة الأولى، ومن أربعة أعضاء رسميين، وأربعة أعضاء احتياطيين يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويعين رئيس اللجنة بظهير من بين قضاة المجلس الأعلى الأعضاء في اللجنة. وتميز هذه الهيئة المحكمة العليا على صعيد الإجراءات الجنائية، فهي هيئة جماعية للتحقيق، يتكفل فيها رجال القضاء الجالس بمهمة التحقيق، بعيدا عن النيابة العامة، كما أن السلطة التنفيذية تساهم في تعيين نصف أعضائها.

ب - نيابة عامة، ويمارس الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، بقوة القانون، مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا، بمساعدة المحامي العام الأول لدى هذا المجلس، وعضوين من أعضاء البرلمان ينتخبان مناصفة من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين .

ج - كتابة ضبط، ويتولى رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى، بقوة القانون، مهام كتابة ضبط المحكمة العليا.

وتبدأ مسطرة التحقيق بعد تبليغ الوكيل العام للملك بالمحكمة العليا لقرار الإحالة الى رئيس لجنة التحقيق التي تقوم بدور قاضي التحقيق، وتستدعى هذه اللجنة في اقرب الآجال بأمر من رئيسها .

وتجري لجنة التحقيق جميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقة، وتتبع في ذلك قواعد المسطرة الجنائية، أو قواعد المسطرة الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق، وخاصة منها المتعلقة بضمان حقوق الدفاع، إذا لم ينص القانون التنظيمي للمحكمة العليا على أية مقتضيات استثنائية، وإذا وجد اختلاف بين قواعد المسطرة الجنائية، أو قواعد المساطر الخاصة المقررة للتحقيق، أو المتابعة في الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق، وقواعد هذا القانون التنظيمي، فان هذه الأخيرة هي التي تطبق .

وتتوفر هذه اللجنة على كل السلطات التي يخولها القانون لقاضي التحقيق، وتقوم بجميع الأعمال التي له أهلية القيام بها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المكونين لها، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، وتقبل هذه القرارات الطعن أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى داخل الآجال وحسب الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية مع الإشارة الى أن الطعن بالنقض في المقرر المتعلق بالإحالة

على المحكمة العليا، أو التصريح بعدم متابعة المتهم، الذي يتقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا، أو المتهم يتعين ان يبت فيه المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة.

ويمكن لرئيس اللجنة، الى غاية تاريخ اجتماعها، أن يقوم بكل أعمال التحقيق المفيدة لإظهار الحقيقة، ويمكنه أن يصدر الأوامر ضد المتهم، أو المتهمين، طبقاً لأحكام قانون المسطرة الجنائية المطبقة في هذا الشأن، أو لقواعد المساطر المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق، وتؤكد اللجنة في اجتماعها الأول الأوامر الصادرة عن رئيسها، أو تعديلها أو تلغيها

ويمكن للجنة التحقيق إعادة تكييف الأفعال المعروضة عليها بالنظر للتحريات التي تجريها، أو تأمر بإجرائها، وهي غير ملزمة بالتقيد بما ورد في ملتزمات النيابة العامة بالنسبة للوقائع موضوع المتابعة، أو بالنسبة للأشخاص المذكورين فيها صراحة. إلا أنها ملزمة باتباع قرار توجيه الاتهام، وبالتحقيق في الوقائع الواردة فيه، وبالنسبة للأشخاص المذكورين فيه صراحة، ولا يمكنها أن تمدد اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من البرلمان، تتم بناء على التصويت على قرار تكميلي، فإذا كشف التحقيق عن وقائع جديدة في حق المتهم أو المتهمين، تختلف عن الوقائع الواردة في قرار توجيه الاتهام، أو إذا كشف عن وجود مساهمين أو مشاركين خاضعين للمحكمة العليا طبقاً للفصل 88 من الدستور، فإن اللجنة تأمر بإبلاغ

الملف الى النيابة العامة التي تحيل القضية على رئيس المجلس الذي وجه اليها القرار البرلماني .

وإذا لم يصادق المجلسان داخل الخمسة عشر يوما الموالية للإحالة الصادرة عن النيابة العامة، إذا تمت الإحالة خلال الدورة، أو أثناء الخمسة عشر يوما الموالية لافتتاح الدورة، على ملتمس تمديد توجيه الاتهام، فان اللجنة تستأنف التحقيق على أساس قرار الاتهام الأول .

أما إذا كشف التحقيق عن وجود مساهمين أو مشاركين غير خاضعين للمحكمة العليا، فإنه يتم فصل المتابعة، وتحويل النيابة العامة القضية بالنسبة لهم على المحكمة الزجرية المختصة، حيث يتم التحقيق والحكم طبقا لقواعد المسطرة العادية.

وبعد انتهاء التحقيق، تتداول اللجنة في شأن إصدار قرار الإحالة أمام المحكمة العليا، أو قرار بعدم متابعة المتهم على التهم الموجهة اليه، لأنها لا تكون جنائيات ولا جنحا، أو لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم، وتكون هذه القرارات موضوعا للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، الذي يبت بغرفة مجتمعة، وهو ما من شأنه أن يضمن احترام حقوق الدفاع .

ولا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق، ولا أمام المحكمة العليا، حيث تختص المحاكم العادية بالبت في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجنائيات والجنح المتابع عليها أمام المحكمة العليا.

وتجدر الإشارة الى أن كل عضو من أعضاء لجنة التحقيق¹ معرض لأحد أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، ويجب على كل عضو يعلم أنه قابل للتجريح التصريح بذلك لرئيس اللجنة، وتقرر اللجنة بعد تلقي التصريح ما إذا كان على العضو التخلي أم لا .

وتعتبر إمكانية تجريح أعضاء لجنة التحقيق من مميزات المحكمة العليا، لأنه في القواعد العامة لا يجرح قاضي التحقيق، وإنما يتم سحب الملف منه وتعيين قاضي التحقيق آخر .

ويقدم المتهم أو وكيله الخاص طلب التجريح كتابة وموقعا عليه الى رئيس المحكمة العليا، قبل كل استنطاق، أو استماع حول جوهر القضية، ويجب تحت طائلة البطلان أن يبين فيه سبب التجريح المستدل به، وأن يكون مرفقا بكل الحجج المثبتة. ويت رئيس المحكمة في هذا الطلب داخل

¹ - نشير الى ان النص الأصلي لمشروع القانون التنظيمي الجديد للمحكمة العليا كان يستثني رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح ، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر في قراره عدد 04/583 م . د في الملف عدد 797/04 بتاريخ 11 غشت 2004 أن هذا الإعفاء لا يستند الى أي مبرر قانوني ويخالف مبدأ استقلال القضاء لكونهما يمارسان نفس الوظيفة القضائية المنوطة بزملائهم الآخرين الخاضعين لمسطرة التجريح ، وخاصة وأنهما يزاوان صلاحيات أوسع في العمل القضائي ، ويتحملان مسؤوليات قد تكون حاسمة في القرار .
ويستوجب هذا القرار إعادة النظر في بعض المقترحات من القانون المذكور من طرف مجلسي البرلمان وعلى الخصوص أحكام الفقرة الثالثة من المادة 12 والمادة 14 قصد خلق تكامل وانسجام بين أحكام القانون كلها مع إضافة مقترحات أخرى من شأنها ضمان استمرارية المحكمة العليا في أداء مهامها في حالة قبول تجريح الرئيسين المذكورين ، وبيان المسطرة التي ينبغي اتباعها كلما تعلق الأمر بتقديم طلب التجريح في مواجهة رئيس المحكمة العليا نفسه ، أو رئيس لجنة التحقيق ، وتحديد الجهة المؤهلة قانونا للبت في الطلب .
لمزيد من التفصيل راجع محمد الانصاري : المحكمة العليا والمسؤولية الجنائية للوزراء . جريدة العلم - العدد 19878 بتاريخ 24 أكتوبر 2004 ص 7 .

الثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب، بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك، وطلب تفسيرات العضو أو الأعضاء المقدم ضدهم، أو عند الاقتضاء تفسيرات إضافية من طالب التجريح ويكون قراره غير قابل للطعن، ويترتب عن قبول التجريح تخلي العضو أو الأعضاء الذين وقع تجريحهم فورا عن القضية .

وتنتهي مهام جميع أعضاء اللجنة بانصرام مدة النيابة التي تم تعيينهم، أو انتخابهم خلالها كما يمكن أن تنتهي قبل انقضاء هذه المدة للأسباب العادية كالوفاة والاستقالة والإعفاء.

وتواجد القضاة المهنيين من الدرجة الأعلى في سلك القضاء الى جانب البرلمانيين بهذه اللجنة على خلاف المحكمة العليا، من شأنه أن يجمع بين القضائي والسياسي ، بتوفير الكفاءة الخاصة بصناعة القضاء، والكفاءة المؤهلة للتقدير في المسائل السياسية، كما من شأنه أن يساعد على احترام الحقوق والضمانات التي يقرها القانون لكل المتقاضين بصرف النظر عن صفتهم، والتي تتعرض بسهولة الى انتهاك خلال البحث إذا تم هذا الأخير من أشخاص لا يتوفرون على التكوين القانوني والخبرة العملية اللازمة "فهيمنة الهاجس السياسي على مساءلة عضو في الحكومة جنائيا يجب ألا تكون على حساب الضمانات القانونية"¹

¹ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 00 . 63 يتعلق بالمحكمة العليا - الولاية التشريعية 2002-2007 دورة اكتوبر 2003 ص 6 .

تتكون المحكمة العليا، حسب المادة الثالثة من مشروع قانونها التنظيمي، علاوة على رئيسها من 24 قاضيا، منهم 12 قاضيا رسميا و 12 نائبا ينوبون عن القضاة الرسميين، ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب، ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين، بواسطة الاقتراع السري، وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لكل مجلس. وتعتبر هذه المقتضيات تطبيقا لما جاء في الفصل 91 من الدستور الذي ينص على أنه: "تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب، ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين، ويعين رئيسها بظهير شريف".

وقد اختير هذا العدد حتى يكون عدد أعضاء هذه المحكمة قادرا على تمكينها من السير بكيفية فعالة، مع مراعاة السماح بتمثيلية كافية للأحزاب السياسية الممثلة في المجلسين¹.

وعلى عكس ما لوحظ بالنسبة لتكوين لجنة التحقيق، فإن هيئة الحكم لا تضم بين أعضائها قاضيا أو أكثر من سلك القضاء المهني، الشيء الذي يعطي لقراراتها طابعا مختلطا، قضائيا وسياسيا. كما يتعين احترام التمييز بين مهام الحكم، والتحقيق، والنيابة العامة كما كان ينص على

¹ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 00 . 63 يتعلق بالمحكمة العليا - الولاية التشريعية 2002-2007 دورة اكتوبر 2003 ص 9 .

ذلك الفصل 17 من القانون التنظيمي السابق لسنة 1977، على الرغم من عدم النص على ذلك في مشروع القانون الجديد، حيث يمنع الجمع بين هذه المهام، أو بين اثنين منها من طرف قاض واحد .

ويحدد رئيس المحكمة، بمجرد ما يصبح قرار الإحالة نهائيا، تاريخ افتتاح المناقشات، بناء على ملتصق من النيابة العامة وتبلغ هذه الأخيرة هذا القرار، وكذا تاريخ افتتاح المناقشات الى المتهم ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد .

يستدعي رئيس المحكمة بواسطة كتابة الضبط القضاة الرسميين لحضور جلسات المناقشة، كما يستدعي لحضورها أيضا القضاة النواب، حتى يكونوا قادرين إذا اقتضى الأمر على الحلول محل من يتخلف من القضاة الرسميين¹ .

وتعقد المحكمة العليا جلساتها علنا، ويجوز لها على سبيل الاستثناء أن تقرر عقدها في سرية .

ويتعين على المحكمة العليا أن تتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأن تحترم القواعد التي حددها قانون المسطرة الجنائية، أو الأحكام التشريعية الخاصة المطبقة على الحكم في الجنائية أو اللجنة المعنية، والتي

¹ - تنص الفقرة الاولى من المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا على أنه : " يحل محل كل عضو رسمي من أعضاء المحكمة العليا تغيب أو عاقه عائق عن المشاركة في هيئة الحكم، خاصة بسبب التجريح ، عضو نائب يتم سحب اسمه عن طريق القرعة من بين الأعضاء النواب المنتخبين من طرف نفس المجلس ، ويكون سحب القرعة علنيا " .

تتعلق بعقد جلسات مختلف المحاكم والمناقشات، وبالحكم في مادة الجرح أو الجنايات، مع مراعاة التغييرات التي جاء بها القانون التنظيمي والمتعلقة بالسماح للرئيس أن يضم إلى الجوهر كل طلب عارض أثير أثناء المناقشات. ويشار إلى أن كل عضو من أعضاء المحكمة معرض لأحد أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، ويقدم طلب التجريح كتابة عند افتتاح المناقشات، متضمنا لسبب التجريح المستدل به، مرفقا بكل الحجج المفيدة وموقعا عليه من طرف المتهم، أو وكيله الخاص، ويرفع إلى رئيس المحكمة العليا لتبت فيه المحكمة داخل ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه ويصدر هذا القرار بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك، ولا يقبل الطعن، ويترتب عن قبول التجريح تخلي العضو، أو الأعضاء الذين وقع تجريحهم عن القضية، علما أنه يجب على أي عضو من أعضاء المحكمة يعلم أنه قابل للتجريح التصريح بذلك لرئيس المحكمة، وتقرر المحكمة ما إذا كان على هذا العضو التخلي أم لا.

وتقوم المحكمة العليا، بعد اختتام المناقشات، بالتداول وإصدار الحكم مباشرة، ويتم التصويت سريرا وبالأغلبية المطلقة، وبشكل منفصل بالنسبة لكل متهم، وعن كل فعل من الأفعال المنسوبة إليه، وفي مسألة وجود ظروف التخفيف أو عدمه. وإذا وقع التصريح بإدانة المتهم، فإن تصويتنا آخر يجري فورا لاختيار العقوبة، ويتم هذا التصويت أيضا بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وفق إجراءات خاصة، حيث توقع العقوبة التي

تختارها الأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة، فإذا أجري التصويت وقررت هذه الأغلبية عقوبة ما، قضي بها. وإذا وقع التصويت مرتين من دون أن تحصل أية عقوبة على الأغلبية المطلقة، أعيد التصويت على ان تستبعد من التصويت اللاحق العقوبة الأشد التي اقترحت، ثم تتكرر عملية التصويت، ويستمر استبعاد العقوبة الأشد منه الى أن يتم التصريح بعقوبة بالأغلبية المطلقة كما يقع التصويت ضمن نفس الشروط قصد تطبيق التدابير الوقائية عند الاقتضاء .

وتلتزم المحكمة العليا بتعليل قراراتها وهي قابلة للطعن من طرف الوكيل العام للملك بها، أو من طرف المتهم، أمام المجلس الأعلى، وهو يبت بغرفة مجتمعة .

وإذا أبطل المجلس الأعلى قرارا صادرا عن المحكمة العليا، فإنه يحيل القضية عليها من جديد لمراجعة قرارها، مع احترام مقرر المجلس الأعلى .
ويباشر تنفيذ العقوبات الصادرة عن هذه المحكمة وفقا لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .

وتجدر الإشارة من جهة أولى الى أنه بالرغم من أن تخصيص أعضاء الحكومة بإجراءات معينة لمساءلتهم ومحاكمتهم جنائيا يتعلق بمصلحة دستورية اقتضت النص على هذه الإجراءات في الدستور، وتخصيص قانون خاص لها ، وبالتالي عدم إمكانية تجاوز تلك الإجراءات التي تتعلق بالنظام العام، فإن المحكمة العليا لم توجد منذ النص عليها في أول دستور إلا في

النصوص القانونية دون الواقع، حيث لم يسبق أن كان لها مقر تمارس فيه مهامها، ولم يتم تشكيلها، مما يترتب عنه عدم إمكانية متابعة الوزراء، وإحالتهم عليها. ومن جهة أخرى، فإن الدستور استلزم لكي تختص هذه المحكمة بما يقع من الوزراء من جرائم، أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت أثناء ممارسة المهام، أي أن تكون متعلقة بأعمال وظيفتهم. فالصلة بين الجريمة والوظيفة الوزارية هي أساس اختصاص المحكمة العليا، وتعد الجريمة متعلقة بأعمال الوظيفة طالما ارتبطت بطريق مباشر أو غير مباشر بالوظيفة الوزارية، "وبعبارة أخرى تعد جريمة متصلة بأعمال الوظيفة إذا أتى الوزير الفعل المكون لها بصفته وزيراً، بحيث لم يكن يصدر عنه لولا شغله للمنصب الوزاري"¹.

المطلب الثاني : مسطرة التحقيق والمحاكمة أمام المجلس الأعلى

يختص المجلس الأعلى أساساً بالنظر في القضايا التي ترفع له عن طريق النقض، حيث يتولى النظر في الطعون المقدمة بالنقض ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون، ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. إلا أنه يختص ابتدائياً وانتهائياً في موضوع القضية بنص قانوني خاص، كما هو الحال بالنسبة للنصوص المتعلقة بالامتياز القضائي، حيث يختص بالبت في النازلة شكلاً وموضوعاً في الحالات المنصوص عليها في كل من المادة 265 والفقرة الثالثة من المادة

¹ - السيد عتيق : مساعلة الوزير جنائياً - دار النهضة العربية - القاهرة 2003 ص 5 .

268 من قانون المسطرة الجنائية، ويختص من حيث الشكل فقط ، أي بالنظر في إمكانية إثارة الدعوى العمومية من عدمه، في الحالة المنصوص عليها في المادة 266 من القانون نفسه.

وقد تضمنت مقتضيات هذه المواد التحقيق والمحاكمة دون التنصيص على البحث التمهيدي بالرغم مما تشكله المتابعة من أهمية بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، حيث تبقى مرحلة البحث التمهيدي مرحلة مهمة .

أولاً: البحث التمهيدي

سبقت الإشارة الى أن النصوص المتعلقة بالامتياز القضائي لا تتناول إلا التحقيق والمحاكمة، كما ان النصوص الخاصة بالبحث التمهيدي جاءت عامة، وليس فيها استثناء، وكما يرى بعض الفقه، فإنه ما دامت المواد المتعلقة بالامتياز القضائي تفرض التحقيق الإعدادي حتى في الجنح، فإنه يمكن في حالات كثيرة الاستغناء عن البحث التمهيدي بهذا التحقيق¹. غير ان اتجاهها آخر يرى بتوسيع نطاق الامتياز، وشموله البحث التمهيدي بعله أن مبررات الامتياز وغايته المنطقية تفرض توسيعه، إذ أن نص المقتضيات يشمل البحث الذي يؤسس المتابعة بعد ذلك، وإلا فإن خطر السقوط في العبث واللامعقول يهدد التطبيق، إذ من الممكن في هذه الحالة أن يستدعي المرؤوس رئيسه للاستماع اليه، وأن يضع ضابط الشرطة القضائية القائد أو

¹ - أحمد الخليلي : المرجع السابق ص 282 .

الباشا أو ممثل النيابة العامة في حراسته، أو غير ذلك مما لا يعقل¹. ولكن الأمر المولوي الصادر سنة 1990 في قضية المستشار العثماني سحب الاختصاص من الضابطة القضائية لإجراء البحث التمهيدي في حالة الامتياز القضائي .

ثانيا: التحقيق والمحاكمة

من خلال مقتضيات القانونية المتعلقة بالامتياز القضائي، خصوصا المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، يتضح أن المشرع نص على طريق متميزة للتحقيق والمحاكمة مع الأشخاص المنصوص عليهم في المادة المذكورة أعلاه، وكذلك في الفقرة الثالثة من المادة 268 من نفس القانون. فإذا كانت إحالة القضية تتم بناء على ملتمس صادر عن الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، إذا تعلق الأمر بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بالأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 268 من هذا القانون، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى هي التي تأمر عند الاقتضاء بإجراء التحقيق، الذي يقوم به عضو أو عدة أعضاء ينتمون إلى هذه الهيئة، غير أن التحقيق في هذه الحالة لا يختلف من حيث الكيفية عن الحالة العادية، إذ أحال المشرع بالنسبة لإجراءاته، بموجب

¹ - محمد الإدريسي العلمي المشيشي : المرجع السابق ص 91 .

المادة 265 على المسطرة المنصوص عليها في الجزء الخاص بالتحقيق الإعدادي ، ابتداء من المادة 83 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية .

وتكون قرارات هذا العضو، أو الأعضاء المكلفين بالتحقيق غير قابلة للطعن، على خلاف قرارات قاضي التحقيق، أو المستشار المكلف بالتحقيق ، في الحالات السابقة .

وبعد ان ينتهي العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق من عملهم، فانهم يصدرن، حسب قناعتهم والحقائق التي توصلوا إليها، أمرا قضائيا يقضي، حسب الأحوال، إما بعدم متابعة المتهم نظرا لعدم ثبوت أفعال تستوجب إدانته، وإما بمتابعته، وبالتالي إحالته على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى .

وفي حالة إصدار قرار بالمتابعة، وبالإحالة على المحاكمة، فان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى هي التي تبت في القضية¹، إذا تعلق الأمر بمجالات المادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 . إما إذا تعلق الأمر بمجالات المادة 266، فان غرفة الجنايات أو غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف هي المختصة. ومعنى ذلك أنه في الحالات الأولى، فان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالقيام بالتحقيق والحكم. ويعتبر هذا المقتضى من بين مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث كان المجلس الأعلى بكافة غرفه هو الذي يبت في القضية في ظل القانون القديم. كما ان القانون الجديد أضاف بعض الضمانات التي تدخل ضمن تعزيز حقوق الدفاع بفتح باب

¹ - الفقرة الرابعة من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية .

الطعن بالاستئناف في قرار الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى داخل أجل ثمانية أيام. وفي هذه الحالة، يجتمع المجلس الأعلى بكافة الغرف التي يضمها، باستثناء الغرفة الجنائية التي حكمت في القضية، وذلك للبت في هذا الاستئناف كدرجة ثانية.

ويلاحظ أن تشكيل هيئة الحكم يختلف عن تشكيل المحكمة في الحالة العادية، مما يبرز وجود امتيازات قضائية ممنوحة لهؤلاء الأشخاص، على أن المجلس الأعلى يختص بالنظر في هذه الجرائم المقترفة من طرف الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية مشكلا بنفسه درجتين للتقاضي، وهو ما يعتبر ضمانا أساسية للمتقاضين، بحمايتهم ضد الأخطاء التي قد يرتكبها قضاة إحدى الدرجات، إلا أنه بالمقابل منع المشرع المتضرر من أن ينتصب كطرف مدني أمام هذه الهيئة¹، "لأن ذلك من اختصاص المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية"². فالمشتكي يكون هنا مجرد شاهد، وبالتالي لا صفة له في تناول الكلمة كمطالب بالحق المدني، ومن ثم فلا حق له في تنصيب محام، ولا حق لهذا الأخير في التكلم أو توجيه أسئلة، أو المشاركة في المناقشة، أو تقديم أية مطالب، أو شرح وجهة نظره، لأن الأمر يتعلق

1 - الفقرة الأخيرة من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية .

2 - رياضي عبد الغني : المرجع السابق ص 47 .

بمجرد شاهد في القضية لم يرق الى درجة الطرف القانوني الذي هو
المطالب بالحق المدني¹.

وتجدر الإشارة الى أنه في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد
265 الى 268 من قانون المسطرة الجنائية، فان المشرع ينص دائما على
تكليف أعضاء من الهيئة القضائية بمهام البحث والتحقيق والحكم، مهما
تنوعت صفة الأشخاص المتابعين بالجرائم، ويلح على احترام الضمانات
القضائية من خلال تكراره النص على ضرورة العمل وفق مقتضيات
التحقيق الإعدادي، الشيء الذي لا يترك مجالاً لفرضية إشراك الشرطة
القضائية في هذا التحقيق، وقد ذهب كل من الفقه والقضاء في فرنسا
أحيانا الى أبعد من ذلك حين استنتجا امتناع الإنابة القضائية ذاتها،
معتبرين ان القانون يكلف أو يأمر الجهة التي يعينها للقيام مباشرة
بالإجراءات التي تدخل في اختصاصها، ولكن إحالة القانون المغربي على
قواعد التحقيق الإعدادي تسمح بالقول بجواز الإنابة القضائية في المغرب
في حدود إمكانياتها العادية، ويدعم ذلك ضمانات القاضي المشرف على
التحقيق، وصعوبة إنجاز الإجراءات من طرفه، وخضوع القرارات
والتصرفات المتعلقة بهذا البحث لمراقبة الغرفة الجنائية بصفتها الجهة
المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالتحقيق الإعدادي².

1 - محمد مصطفى الريسوني : مسطرة الامتياز القضائي - مجلة الملحق القضائي - العدد 33 يناير
1998 ص 33 الذي يرى ان هذه الواقعة قد تحصل ايضا في القضايا العادية عندما لا يقدم
المشتكى أمام القضاء العادي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتباره مطالبا بالحق المدني .

2 - محمد العلمي الادريسي المشيشي : المرجع السابق ص 174 .

ومن جهة أخرى، فإنه في الحالة التي يصدر فيها المجلس الأعلى حكماً بالإدانة في القضايا المحالة عليه تطبيقاً للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المجلس المذكور هو وحده، حسب المادة 703 من نفس القانون، المختص بالبت في طلب رد الاعتبار ويجري التحقيق حينئذ في الطلب على يد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى .

خاتمة

إن الاستقرار والنظام اللذين يهدف القانون الى إقامتهما يقتضيان تحقيق المساواة بين المواطنين، ولتحقيق هذه لمساواة كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة، فمضمون القاعدة القانونية وتحديدتها يحولان دون تفرقة بين الخاضعين لأحكام القانون. وقانون المسطرة الجنائية، كغيره من فروع القانون الأخرى، يتضمن قواعد عامة ومجردة تكفل للجميع حقوقا وضمانات متساوية، والمعاملة بغير تمييز للمراكز القانونية الواحدة، لأن أي خروج عن مقتضيات المساواة الجنائية سيكون وقعه على نفوس الناس عظيما، وتأثيره السيئ في صدورهم لا تحده حدود. غير ان عددا من التشريعات الوضعية قد خصت بعض المواطنين الذين تسند لهم مهمة تسيير شؤون الدولة، والفصل بين الناس، بإجراءات خاصة لمتابعتهم ومحاكمتهم، فهم وإن كانوا يحاكمون مثل بقية المواطنين، إلا أن ذلك يتم حسب إجراءات خاصة تراعى فيها صفتهم، بمعنى أن الامتياز يتخذ شكل استبدال إجراءات جنائية بغيرها، وينصب إما على واحد أو اكثر من مراحل هذه الإجراءات، أو على قاعدة أو أكثر من القواعد التي تنظمها.

وقد نظم المشرع المغربي بدوره قواعد الاختصاص الاستثنائية، المعروفة بما يسمى بالامتياز القضائي، وحرص في تعامله مع حالاته على ضمان مصداقية التحقيق والمحاكمة بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه، ويستشف ذلك من خلال الجهات المكلفة بالتحقيق، وكذلك الجهات

المكلفة بالمحاكمة التي تكون في أغلب الحالات هي محكمة غير التي يزاول المتابع مهامه بدائرتها، وذلك لاستبعاد إمكانيات الأخذ بعين الاعتبار علاقة صداقة، أو تأثير رابطة الوظيفة، أو آثار النفوذ الأدبي الذي للرئيس اتجاه مرؤوسيه، وكذلك ضمانا لأداء هؤلاء الأشخاص للمهام المسندة إليهم، في جو من الطمأنينة والاستقلال، بعيدا عن كل ضغط أو تهديد، وهذا ما يتفق مع العلة التي جعلت المشرع يمنح هذه الامتيازات القضائية.

غير ان هذا لا يمكن أن يبرر التعارض الذي يوجد بين هذه المسطرة الاستثنائية ومبدأ المساواة، الذي أضحي مبدأ عالميا، اعتمده الدستور المغربي في فصله الرابع، ويخالف ما أقرته الشريعة الإسلامية التي لا تعرف التفرقة بين الأشخاص في تطبيق أحكامها، والملاحظ أنه أثناء صياغة المواد المتعلقة بالامتياز القضائي لم يتم استحضار أية وقائع أو أبعاد تتعلق بهذه المبادئ الأساسية التي تقضي بالمساواة أمام القانون، والتي يدخل ضمنها وجود مساواة أمام المحاكم، وفي المساطر، وفي كل ما له علاقة بإقرار العدالة بين المواطنين، بل كانت هذه المواد في عمومها مجرد نسخ لفصول قانون المسطرة الجنائية القديم، مع إعادة صياغتها فقط، وتحيين لائحة الأشخاص المستفيدين من هذا الامتياز، وذلك بالرغم من تأكيد التصريح الحكومي المقدم يوم 17 ابريل 1998 على "أن كل ديمقراطية حريصة على احترام قواعد القانون لا يمكنها أن تقبل أن يحوم حولها الشك حول قدرة

العدالة على الشفافية والإنصاف، وسرعة القضاء، مما يقتضي من بلادنا أن يصبح المتقاضى فيها موقنا بأن الجميع سواء أمام القانون".

وعلى الرغم من أن الامتياز القضائي لا يعني عدم مساءلة الشخص المتمتع به، أو عدم معاقبته، وإنما فقط خضوعه لمسطرة استثنائية في المتابعة والتحقيق والمحاكمة، فإن كون المشرع منحه للأشخاص الذين ائتمنوا على تسيير المجتمع ورعاية مصالح المواطنين، وحماية وصيانة حقوقهم وحررياتهم، قد ينتج عنه آثار سلبية على مستوى الواقع العملي، والخشية من استغلال هذا الامتياز للإساءة إلى مراكز هؤلاء الأشخاص، وإلى الصفات التي يحملونها، والثقة التي وضعت فيهم، ناهيك عن صعوبة إثبات الجرائم المنسوبة إليهم، وتعد مسطرة هذا الامتياز.

ومما يزيد أيضا من سلبية هذا النظام هو أنه لا دور للضحية في تحريك الدعوى العمومية. وإذا كان المبرر لذلك هو "حماية الوظيفة من الشكايات الكيدية"¹، فإن ذلك لا يستقيم مع حق الالتجاء إلى القضاء²، وضمان حقوق المواطنين، كما لا يسمح باستئناف الأوامر القاضية بعدم إجراء البحث، أو بعدم المتابعة، في حين أن مبادئ العدل والإنصاف

¹ - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01 - 22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 ص 237.
² - قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم صادر عنها بجلسة 5 فبراير 1983 أنه: "لما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه، وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها، ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق" أشار إليه فتح الشاذلي: المرجع السابق ص 130.

تقضي بأنه يجب أن توفر للضحية كافة الضمانات القانونية والواقعية للاقتصاص له، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلا فإنه سيفقد الثقة في سيادة القانون وفي المساواة أمامه، وهو أمر منذر بوقوع أزمات داخل المجتمع .

ومن جهة ثانية، فإن نظام الامتياز القضائي لم يميز بين ارتكاب الفعل أثناء مزاوله الوظيفة أو خارجها، كما أنه لم يتم الاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون المسطرة الجنائية، بل تمت إضافة مقتضيات وشروط جديدة بواسطة دوريات ومناشير، كتلك التي تنص على عدم متابعة رجال السلطة، ورجال الأمن إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، أو من الوالي مما دفع بجمعية هيئات المحامين بالمغرب الى تضمين توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية توصية تتعلق بالامتياز القضائي، تؤكد من خلالها على وجوب إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة به، يجعلها تتلاءم والقاعدة الدستورية¹، في حين يطالب البعض، ونؤيده في ذلك، بإلغاء هذا النظام مع استثناء فئة القضاة من هذا الإلغاء، حفاظا على استقلالهم في مواجهة السلطة التنفيذية²، ونظرا كذلك لطبيعة عملهم التي تجعل لهم ولاية تطبيق القانون، والحكم بين الناس، وضمانا لحسن قيامهم برسالتهم التي تعد من نور الله لارتباطها بصفة من صفة الله تعالى وهي العدل .

1 - جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 4147 بتاريخ 17 دجنبر 1994 الصفحة 3 .

2 - عبد الرحمان بنعمرو : المرجع السابق ص 9 .

المراجع المعتمدة في البحث

- احمد الخليلشي : شرح قانون المسطرة الجنائية. شركة بابل للطباعة والنشر . الرباط 1988 .
- احمد شوقي ابو خطوة : المساواة في القانون الجنائي . دار النهضة العربية بيروت 1999 .
- أحمد مالك حسين : الحصانة القضائية أو الامتياز القضائي في التشريع المقارن . مجلة المرافعة العدد السابع يونيه 1997 .
- السيد عتيق : مساءلة الوزير جنائيا - دار النهضة العربية القاهرة 2003 .
- السيد ليرميت : الحكم في الجرائم - تعريب موسى عبود . مجلة القضاء والقانون العدد 30 يونيه 1990 .
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان . مجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 01 . 22 الولاية التشريعية 1997-2002 السنة التشريعية الخامسة 2001-2002 .
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان . مجلس النواب حول مشروع 00 . 63 يتعلق بالمحكمة العليا - الولاية التشريعية 2002-2007 دورة اكتوبر 2003 .
- سعيد الفكهايني ومن معه : تعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي - الدار العربية للموسوعات - 1983 .

- عبد الرحمان بنعمرو : الامتياز القضائي والعدالة الجنائية. مداخلة أقيمت في المناظرة الوطنية حول العدالة الجنائية ومتطلبات الاصلاح التي نظمتها هيئة المحامين بمراكش يومي 28 و 29 شتنبر 2001 .
- عبد الغني رياضي : قضايا ووجهة نظر من خلال قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومدونة التجارة . مكتبة دار السلام - الرباط - 2001 .
- عبد العاطي ابو الفتوح : شروح قانون المسطرة الجنائية - بيانات النشر غير مذكورة .
- فتوح الشاذلي : المساواة في الاجراءات الجنائية - در المطبوعات الجامعية - الاسكندرية 1990
- محمد الاديسي العلمي المشيشي : المسطرة الجنائية . دار النشر المعرفة - الرباط . 1991 .
- محمد عياط : دراسة في المسطرة الجنائية - 1991 .
- محمد مصطفى الريسوني : مسطرة الامتياز القضائي - مجلة الملحق القضائي - العدد 33 يناير 1988 .